

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelor-Arbeit

Das freie Spiel im Zentrum frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung

*Eine Literatuarbeit zur Sensibilisierung der Relevanz des freien Spiels im
Vorschulalter*

Eingereicht von: Jasmine Hinder und Silja Regenscheit

Begleitung: Prof. Dr. Jürg Blickenstorfer

01. April 2019

Abstract

Die vorliegende Literaturarbeit geht der Frage nach, welche Relevanz das freie Spiel für die frühkindliche Bildung und Entwicklung hat und was Erwachsene für die Begleitung der Kinder im Vorschulalter beachten sollen. Dazu wird die frühe Förderung in der Schweiz beleuchtet, um die Entwicklung und das Lernen der Vorschulkinder zu erkennen. Zudem wird die wesentliche Bedeutung des freien Spiels auf die Entwicklung und das Lernen unterstrichen. Daneben wird gezeigt, welche Risiken durch eine Vernachlässigung des freien Spiels auf die Entwicklung des Kindes entstehen. Daraus wird klar, dass es für die gelingende Umsetzung des freien Spiels in erster Linie Erwachsene braucht. Sie generieren das geeignete Material, genügend Zeit und einen sicheren Raum, damit das Kind frei, fantasievoll, entdeckend und variantenreich spielen kann. Dies ist in einem Leitfaden veranschaulicht.

Dank

Wir möchten uns in erster Linie bei Jürg Blickenstorfer für seine Begleitung, Beratung und Unterstützung während des gesamten Prozesses rund um unsere Bachelor-Arbeit bedanken. Ein weiterer Dank gilt den beiden Frauen aus der Frühförderung Schaffhausen, die sich für ein Interview Zeit genommen und unsere Fragen beantwortet haben. Auch den Spielgruppenleiterinnen, die uns die Türen geöffnet und uns einen Einblick gewährt haben, danken wir. Ein herzliches Dankeschön an all jene, die sich Zeit genommen haben, unsere Arbeit gegenzulesen und kritisch zu betrachten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
Dank	
1 Einleitung	5
1.1 Persönlicher Bezug und Vorverständnis.....	5
1.2 Fragestellung und Zielsetzung.....	5
1.3 Methodisches Vorgehen	6
1.4 Aufbau der Arbeit.....	6
2 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung	7
2.1 Begriffsdefinition.....	7
2.2 Bedeutung von FBBE für die Entwicklung des Kindes	9
2.3 FBBE in der Schweiz.....	11
3 Das lernende Kind im Vorschulbereich	14
3.1 Bedingungen erfolgreichen Lernens	14
3.2 Pädagogische und entwicklungspsychologische Ansätze	15
4 Das Spiel und dessen Bedeutung für Kinder im Vorschulbereich	22
4.1 Das Spiel	22
4.1.1 Merkmale des Spiels.....	22
4.1.2 Entwicklung der Spielformen	23
4.2 Bedeutung des freien Spiels für das Lernen und die Entwicklung im Alter von zwei bis vier Jahren	26
4.2.1 freies Spiel	26
4.2.2 Der Aufbau der Basiskompetenzen.....	27
4.2.3 Lernen im freien Spiel.....	29
4.2.4 Einfluss des freien Spiels auf die Entwicklung.....	30
5 Faktoren einer gelingenden Umsetzung des freien Spiels	33
5.1 Umsetzung der fünf Spielmerkmale durch die Erziehungsperson	33
5.1.1 Räumlichkeiten.....	35
5.1.2 Material	37

5.1.3	Zeit.....	37
6	Leitfaden für eine gelingende Umsetzung des freien Spiels.....	39
7	Verdrängung des freien Spiels in der Gesellschaft und resultierende Risiken für die Entwicklung des Kindes.....	41
7.1	Gefahren für die Umsetzung des freien Spiels.....	41
7.1.1	Tendenz zur Verschulung der frühen Kindheit.....	42
7.1.2	Sicherheitsangst und Risikoscheu	44
7.1.3	Eingeschränkte Freiräume.....	44
7.1.4	Erschwerende Umstände: tiefer sozioökonomischer Status	46
7.2	Risiken für die Entwicklung des Kindes	47
7.2.1	In Bezug auf die kognitive Entwicklung.....	47
7.2.2	In Bezug auf die motorische Entwicklung	48
7.2.3	In Bezug auf die Entwicklung des Selbst.....	48
7.2.4	In Bezug auf die soziale Entwicklung.....	48
7.2.5	In Bezug auf die emotionale Entwicklung	48
8	Zusammenfassung und Diskussion	50
8.1	Beantwortung der Fragestellung.....	50
8.2	Kritische Reflexion der Arbeit.....	53
8.3	Ausblick und mögliche Konsequenzen	54
	Literaturverzeichnis	56
	Anhang.....	60
	A) Abbildungen und grafische Darstellungen.....	60
	B) Interview	63

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug und Vorverständnis

In unserer Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin realisierten wir, dass die Psychomotorik in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) noch wenig verankert ist. In unserem Beruf befassen wir uns mit Kindern im schulischen Setting. Doch immer wieder hörten wir in den Vorlesungen, wie wichtig die Präventionsarbeit sei. Je früher wir mit den Kindern arbeiten, umso erfolgsversprechender sind unsere Interventionen. Deshalb haben wir uns oft gefragt, warum wir im Bereich der FBBE als Psychomotoriktherapeutinnen so wenig zum Einsatz kommen. Unserer Vorstellung nach wäre es ideal, wenn eine Zusammenarbeit mit dem Bereich der FBBE und der Psychomotorik in naher Zukunft möglich wäre. Diesem Wunsch gingen wir nach und machten uns auf die Suche nach möglichen Verknüpfungen mit dem Bereich der FBBE.

So haben wir uns mit Spielgruppenleiterinnen getroffen und begonnen, uns mit dem Frühbereich auseinanderzusetzen. Wir erhielten dadurch einen Einblick in diese Stufe und begannen zu verstehen, wie Kinder im Alter von null bis vier Jahren handeln, denken und lernen. Die Erkenntnis, dass Kinder im Vorschulalter am besten über das freie Spiel lernen und es die ganze Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst, hat uns fasziniert. Für die Psychomotorik ist das Spiel ein zentrales Medium und somit ein Anknüpfungspunkt zwischen den Bereichen Psychomotorik und FBBE. Darin sahen wir die geeignete Möglichkeit, die Psychomotorik mit der FBBE zu verbinden, um unserer Idee der interdisziplinären Zusammenarbeit im Frühbereich einen Schritt näher zu kommen. Es nahm uns wunder, wie das Spiel im Vorschulalter eingesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang haben wir auch erfahren, dass der Wert des freien Spiels von unserer Gesellschaft teilweise unterschätzt wird. Wir fragten uns, welche Risiken für die Entwicklung des Kindes aus mangelnden Spielerfahrungen im Vorschulalter entstehen. Darin erkannten wir auch, wie wichtig eine Sensibilisierung auf die Relevanz des freien Spiels wäre, damit diese negative Konnotation des freien Spiels zurückgehen könnte. So kamen wir zu unserer Fragestellung, die die FBBE mit der Bedeutung des freien Spiels für die Entwicklung des Kindes im Vorschulalter in Verbindung bringen soll.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Aus den oben genannten Ausführungen leiten wir folgende Forschungsfrage ab:

Welche Relevanz hat das freie Spiel für die frühkindliche Bildung und -Entwicklung und welche Schlüsse können Erwachsene für die Begleitung der Kinder im Vorschulalter ziehen?

Aufgrund der Komplexität der Thematik ergaben sich weitere Unterfragen, welche sich auf die Beantwortung der Forschungsfrage beziehen:

- a) Wie ist die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz verankert?

- b) Wie lernt das Kind im Vorschulalter?
- c) Wie wirkt sich das freie Spiel auf die Entwicklung im Vorschulalter aus?
- d) Was braucht es, damit das freie Spiel im Bereich der frühkindlichen Bildung gelingt?
- e) Welche Faktoren führen zu einer Vernachlässigung des freien Spiels in Familien mit Kindern im Vorschulalter?

Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Einerseits möchten wir über den Bereich FBBE in der Schweiz informieren und ein Verständnis für das Lernen im Vorschulalter generieren. Andererseits möchten wir die Wichtigkeit des freien Spiels für die Entwicklung der Kinder im Alter von null bis vier Jahren beleuchten und Eltern sowie Betreuungspersonen für den Einsatz des freien Spiels sensibilisieren.

1.3 Methodisches Vorgehen

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden wir über eine theoretische Auseinandersetzung in Form einer Literaturarbeit darstellen. Nach den Besuchen in der Spielgruppe und dem Austausch mit Spielgruppenleiterinnen haben wir das weitere Vorgehen besprochen und unser Thema auf den Bereich FBBE und das freie Spiel eingegrenzt. Es folgte eine ausführliche Literaturrecherche, wobei wir die wesentlichen Aussagen der Fachautorinnen und -autoren in einer Sammlung festhielten. Nach und nach vertieften wir uns immer gezielter mit der Thematik und begannen die Theoriebezüge zu verknüpfen. Daraus entstanden die zentralen Schlussfolgerungen zur Beantwortung der Forschungsfrage.

1.4 Aufbau der Arbeit

In einem ersten Teil beleuchten wir den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) mit Blick auf die Schweiz und stellen dar, wie Kinder im Alter von null bis vier Jahren lernen. Für die nachfolgenden Teile fokussieren wir uns innerhalb der FBBE auf den Bereich frühkindliche Bildung und konzentrieren uns damit auf die vom Kind gewählten Prozesse mit möglichen Unterstützungen durch Erwachsene. Im zweiten Teil der Arbeit befassen wir uns mit der Definition des Spiels und der Entwicklung der Spielformen im Vorschulalter. Den Schwerpunkt legen wir hier auf das freie Spiel und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Dabei begrenzen wir uns auf den Altersbereich von zwei bis vier Jahren, um näher am momentanen Arbeitsbereich der Psychomotorik zu bleiben. In einem weiteren Schritt halten wir fest, unter welchen Bedingungen das freie Spiel gelingt. In einem Leitfaden für Erwachsene sind die Ergebnisse daraus auf einem Blick dargestellt. Im dritten Teil gehen wir der Frage nach, weshalb das freie Spiel vernachlässigt wird und welche Risiken daraus für das Kind entstehen. Im vierten und letzten Teil tragen wir die Schlussfolgerungen zur Beantwortung der Forschungsfrage zusammen. Des Weiteren beleuchten wir die Arbeit kritisch, stellen mögliche weiterführende Schritte auf und verknüpfen die Erkenntnisse mit der Psychomotorik.

2 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

In der Schweiz existierten vielzählige Begrifflichkeiten rund um den Bereich der frühen Förderung, da sich die Fachschaft lange auf keine allgemeingültige Definition einigen konnte (vgl. Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2012, S. 3). Mit dem schweizer Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung wurde die Grundlage für einen gemeinsamen Diskurs geschaffen (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 9). Mit diesem Kapitel möchten wir erläutern, was frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung bedeutet und auf die für diese Arbeit bedeutsamen Fachbegriffe eingehen. Weiter betrachten wir die Bedeutung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung für die Entwicklung des Kindes im Vorschulalter. Abschliessend werfen wir einen Blick auf die Umsetzung von früher Förderung in der Schweiz.

2.1 Begriffsdefinition

Zur Definition der zentralen Begriffe um die frühe Förderung beziehen wir uns auf das Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (2012; 2015), sowie auf den Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung von Wustmann & Simoni (2016).

Frühe Förderung gilt als Oberbegriff für alle Fördermassnahmen für Kinder im Vorschulbereich. Dies entspricht der Zeit von Geburt bis zur Einschulung in den Kindergarten, welche mit vier Jahren erfolgt. Frühe Förderung wird gleichgesetzt mit dem Begriff *frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*, kurz *FBBE*. Dabei beinhaltet die frühe Förderung resp. die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung auch Förderkonzepte, welche sich nach heilpädagogischen oder integrativen Zielen richtet. FBBE vereint folglich die zentralen Themen der Begleitung von Kindern im Alter von null bis vier: Es geht um die Bildung, Betreuung und Erziehung. Mit *Bildung* sind alle individuellen Bildungsprozesse des Kindes gemeint. Das kleine Kind bildet sich selbst, ohne Unterstützung eines Erwachsenen, ab dem ersten Lebensstag ständig und automatisch weiter. In diesen Bildungsprozessen geht es um die Aneignung neuer Tätigkeiten, womit sich das Kind ein Bild von seiner Welt schafft. Dabei laufen innere Konstruktions- und Lernprozesse ab, die es ihm ermöglichen, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu erweitern. Der Beitrag der Erwachsenen an die Entwicklung und Bildungsprozesse des Kindes gestaltet sich über dessen Erziehung und Betreuung. Mit *Erziehung* ist die Umweltgestaltung der Erwachsenen für das Kind gemeint, welche durch vielseitige Anregung zu vielen Lerngelegenheiten führen soll. *Betreuung* bezieht sich auf die Pflege, Versorgung und soziale Unterstützung des Kindes sowie des Schutzes vor Gefahren. Darin enthalten ist zudem der Aufbau einer sicheren Beziehung. Wir möchten den Begriff Betreuung ausweiten und stützen uns auf Stamm, die in Betreuung auch *Förderung* impliziert:

Eine erwachsene Betreuungsperson zu sein, heisst somit nicht mehr nur, zu pflegen, zu hüten oder dem Kind mit Wärme zu begegnen, sondern auch bereit zu sein, sich auf das Kind im Rahmen wechselseitiger Beziehungen und intellektueller Herausforderungen einzulassen und ihm als ‚sichere Basis für ihre Bildungsprozesse zur Verfügung zu stehen‘ (Laewen).

(Stamm, 2010, S. 229)

Mit der Abbildung Frühe Förderung des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz (2012), möchten wir die Praxis sowie die Organisation von FBBE verdeutlichen.

Frühe Förderung (Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2012, S. 5)

Damit frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung für alle Kinder erfolgreich umgesetzt werden kann, braucht es eine Vernetzung aller Strukturen und Instrumente resp. Massnahmen. Denn so wie das Kind ganzheitlich lernt und die Entwicklung des Kindes als Ganzes betrachtet werden soll, soll auch FBBE verknüpft und ganzheitlich funktionieren.

In unserer Arbeit fokussieren wir uns auf der Ebene Instrumente/ Massnahmen/ Prozesse auf den Bereich frühkindliche Bildung und legen auf der Ebene Struktur/ Ort der Handlung den Schwerpunkt auf die Familie:

- **Frühkindliche Bildung**

Alle vom Kind selbst initiierten Bildungs- und Lernprozesse sind hier vereint. Eltern und andere Erwachsene bieten unterstützende Massnahmen an (wie zum Beispiel die Gestaltung eines anregenden Umfeldes). Wie die Abbildung zeigt, muss dafür nicht unbedingt eine Institution oder eine Fachperson verantwortlich sein. Frühe Bildung geschieht innerhalb der Familie, kann aber über

familienergänzende oder familienexterne Bereiche zusätzlich stattfinden oder mitgetragen werden. Zu betonen ist, dass es in der frühkindlichen Bildung nicht nur um die Informationsverarbeitung und den Wissenserwerb geht. Zentral ist das Einüben und Pflegen aller Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen des Kindes, was es zu vorausschauendem und kompetentem Handeln befähigt. Zudem sind die Schlüsselkompetenzen dieser Altersspanne deutlich weitgreifender als reine sprachliche oder mathematische Fertigkeiten. Frühkindliche Bildung muss umfassend und ganzheitlich verstanden werden. Es geht dabei um eigene oder gemeinsame (Ko-)Konstruktionsprozesse, welche durch eine betreuende Umgebung angeregt werden sollen (vgl. hierzu Stamm, 2010, S. 229).

- **Familie**

Hier lebt das Kind, FBBE spielt sich vom ersten Tag an ab. Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen des Kindes und für FBBE-Prozesse zentral.

Die Psychomotoriktherapie wäre gemäss dem Modell aus der Abbildung im Bereich der Frühförderung anzusiedeln, da es sich um eine heil- und sonderpädagogische Massnahme handelt. Doch aktuell ist die PMT in der Deutschschweiz in keinem Bereich der FBBE vertreten. Es liegt nun die Frage nahe, warum wir uns in unserer Arbeit mit dem Bereich der frühkindlichen Bildung und nicht mit der Frühförderung auseinandersetzen. Wir rufen deshalb nochmals in Erinnerung: Unsere Absicht ist es, die individuellen Bildungsprozesse mit dem Schwerpunkt auf die Entwicklung der Spieltätigkeit des Kindes zu analysieren und aufzuzeigen, wie erwachsene Betreuungspersonen das Kind in seinem freien Spiel unterstützen können. So bleiben wir nun auf der Spur der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und fragen, welche Bedeutung diese für die Entwicklung des Kindes konkret hat.

2.2 Bedeutung von FBBE für die Entwicklung des Kindes

Mit der Umsetzung von FBBE stützt man sich laut Stamm (2010) auf zwei grundlegende Vereinbarungen:

- Die UN-Kinderrechtskonvention hält das Bildungsrecht explizit fest: Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung – und dies ab Tag 1 des Lebens.
- Die UNESCO legte in ihrem Aktionsplan «Bildung für alle» sechs Bildungsziele fest, welche weltweit angestrebt werden sollen. Das erste Ziel richtet sich an die frühe Bildung, besonders für Kinder aus benachteiligten Familien.

Die Forschung belegt, dass die ersten Lebensjahre die kritischste Phase für die Entwicklung des Kindes ist. Dies gilt für alle Bereiche: Sozial, emotional und intellektuell baut das Kind in dieser Zeit sein Fundament für den Bildungs- und Lernerfolg. «Was hier unterlassen wird, kann später nur mit grossem

Aufwand aufgeholt werden. Deshalb kommt in den ersten Lebensjahren nicht nur Betreuungs-, sondern auch Bildungsprozessen eine grundlegende Bedeutung zu» (Stamm, 2009, S 19). Dieser Fakt hat damit zu tun, dass neurologisch betrachtet Kinder in dieser Zeitspanne über die grösste Gehirnplastizität verfügen. Die grundlegendsten Netzwerke und Nervenverbindungen im Gehirn entstehen in der frühen Kindheit. Ein Mangel an Anreizen und Erfahrungen lässt sich später nur bedingt aufholen. Als Folge davon kann es zu Entwicklungsrückständen oder sogar Fehlentwicklungen kommen (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 28).

Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von FBBE-Angeboten zu belegen, verweisen Siraj-Blatchford und Moriarty (2004) sowie Stamm (2009) auf die amerikanische Längsschnittstudie zum sogenannten High/Scope-Ansatz im Rahmen des Perry Preschool Programms. Laut dieser Studie profitieren Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen oder über ein erhöhtes Risiko auf Schulversagen verfügen, am meisten von vorschulischen Programmen. So konnte nachgewiesen werden, dass diese Kinder, die am Vorschulprogramm teilnahmen, über «bessere Schulleistungen, höhere Bildungsabschlüsse, tiefere Klassenwiederholungsraten, bessere Gesundheit und niedrigere Kriminalitäts- und Delinquenzraten bei gleichzeitig guter Integration in den Arbeitsmarkt aufwiesen» (Stamm, 2009, S.27). Stamm verweist auf weitere Studien, die zu praktisch identischen Ergebnisse kamen: Das «Sure Start-Projekt» und die Studie «Effective Preschool and Primary Education». Eine grafische Darstellung zur Übersicht der wichtigsten Ergebnisse findet sich dazu im Anhang S. 60.

Nicht nur auf den Ausgleich von Chancengerechtigkeit hat FBBE einen grossen Einfluss. Auch der volkswirtschaftliche Nutzen ist beachtlich: «Jeder investierte Franken zahlt sich bis zu sieben Mal aus. Weil Kinder, die in den ersten Jahren gut gebildet, betreut und erzogen werden, später gesünder, zufriedener und erfolgreicher sind» (schweizerische UNESCO-Kommission & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, S. 3). «Zusammenfassend lässt sich aus diesen Befunden folgern, dass mit einem gut ausgebauten FBBE-System das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft jährlich bedeutsam gesteigert, das Ausmaß von Bildungsarmut und Kinderarmut hingegen gesenkt werden kann» (Stamm, 2010, S. 23). Folglich profitiert die gesamte Gesellschaft von FBBE-Angeboten.

Dies ist unserer Ansicht nach der Grund, warum die Umsetzung von FBBE nicht die alleinige Aufgabe der Familie ist. Wie wir bereits aufgezeigt haben, entsteht in dieser Zeit die tragende Basis für den Lernerfolg des Kindes sowie eine wesentliche Voraussetzung für Chancengerechtigkeit auf dessen Bildungsweg. Es geht folglich nicht um die Frage, ob es Bildung in der frühen Kindheit braucht, sondern darum zu entscheiden, wie Erwachsene die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Vorschulalter gestalten sollen (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 24). Wir beziehen uns auf Stamm (2010), wenn wir sagen, dass die Gesamtgesellschaft dabei für die Organisation und Struktur von FBBE-Angeboten zuständig ist. Es braucht vielfältige Betreuungs- und Bildungskonstellationen innerhalb wie

auch ausserhalb der Familien, welche dem Bedürfnis des einzelnen Kindes entsprechen. Praktisch gesagt bedarf es einer Ausgestaltung von «anspruchsvollen, anregungsreichen, entwicklungs- und beziehungsförderlicher Umgebungen, in denen die Kinder alle Sinnesorgane brauchen und ihre intellektuellen Lerndispositionen entwickeln können» (Stamm, 2009, S. 19). Ebenso zentral sind eine Qualitätssicherung der Angebotsinhalte sowie pädagogische Professionalität des Fachpersonals.

2.3 FBBE in der Schweiz

Nun, da klar ist, wie bedeutsam FBBE für die Entwicklung der Kinder ist, wird es Zeit, einen konkreten Blick in die Schweiz zu werfen. Dabei wird schnell klar, dass sie in Bezug auf die Gewährleistung von FBBE-Angeboten im Vergleich mit den Ländern der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) stark hinterher liegt. Auf institutioneller Ebene werden FBBE-Angebote gering gefördert, womit der Wichtigkeit des freien Spiels wenig zugeschrieben wird.

Neuere Auswertungen der OECD zeigen, dass die Schweiz seit 2005 ihre Ausgaben zwar verdoppelt hat, nach wie vor jedoch im Vergleich mit den anderen Staaten wenig für die Förderung von FBBE-Angeboten ausgibt, wie die Grafik der OECD veranschaulicht. Zu bedenken bei diesem Vergleich ist, dass die Schweiz die viert stärkste Volkswirtschaft der OECD-Länder hat (vgl. Fink, 2018) und dies den Eindruck macht, dass Investitionen in die FBBE durchaus möglich wären.

Ausgaben für vorschulische Bildungsgänge im Elementarbereich als Prozentsatz des BIP, öffentliche und private Bildungseinrichtungen (OECD, 2018, S. 217)

Um die Folgen dieser tiefen Finanzierung aufzuzeigen, stützen wir uns hauptsächlich auf die schweizerische UNESCO-Kommission und das Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (2015). Diese tiefe Finanzierung hat zur Folge, dass FBBE Angebote teuer sind und viele Familien sich diese nicht leisten können. Darunter leiden die Kinder aus ärmeren Verhältnissen. Wie in Abschnitt 2.2 gezeigt, würden gerade diese Kinder von FBBE-Angeboten am meisten profitieren können. Als weitere Folge leidet die Qualität

der FBBE- Angebote, welche wegen fehlenden finanziellen Mitteln nicht im gewünschten Sinne gewährleistet werden kann. Diese wäre für eine wirkungsvolle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung jedoch essenziell.

Ein Grund für diese nationale Lage liegt möglicherweise bei der politischen Zuständigkeit:

In vielen Verwaltungen fehlt aber eine klare Zuständigkeit für die frühe Kindheit. ... Es fehlt eine kohärente «Politik der frühen Kindheit». Ungeklärte Kompetenzen, Lücken und Doppelspurigkeiten sind die Folge. Klare Zuständigkeiten und eine Strategie bei Bund, Kantonen und Gemeinden sind erforderlich. (schweizerische UNESCO-Kommission & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, S. 28)

Zusätzlich erschwert die Situation, dass dabei jeder Kanton und jede Gemeinde über andere Regelungen und Organisationsstrukturen verfügen (vgl. hierzu Stamm, 2009, S. 23).

Nebst den finanziellen und strukturellen Mängeln besteht ein Defizit an gut ausgebildetem Fachpersonal: «Nirgendwo arbeiten so viele nicht ausgebildete Personen oder sich noch in Ausbildung befindende Lernende mit Kindern wie in der Schweiz» (schweizerische UNESCO-Kommission & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, S. 17). Vergleicht man hierzu mit Hauser (2013, S. 138) ist zu ergänzen, dass moderne Eltern die Kinder in vielen Fällen nicht rund um die Uhr selbst erziehen und betreuen können. Verständlicherweise wollen sie dann ihre Schützlinge in den Händen von kompetentem Personal wissen. Nach wie vor wird aber die enorme Wirkung von vorschulischer, institutioneller frühen Förderung deutlich unterschätzt, dies zeigt der Mangel an Fachkräften. «Keine andere Bildungsinstitution habe einen so grossen Einfluss auf das Lernen von Kindern und Jugendlichen wie Krippe, Spielgruppe und Kindergarten» (Pellegirini; zitiert nach Hauser, 2013, S. 138).

Dass in der Schweiz ein Bedarf an familienergänzenden Angeboten besteht, dafür spricht die steigende Frauenerwerbsquote, welche heute bei über 60 Prozent liegt. Im Anhang (S. 60) findet sich dazu die passende Grafik zur Veranschaulichung. Stamm verfasste eine Auflistung zum aktuellen Entwicklungsstand und -bedarf von FBBE-Angeboten in der Schweiz. Diese findet sich ebenfalls im Anhang (S. 61).

Zusammenfassend haben wir im Kapitel 2 gezeigt, dass Bildung in dieser Altersspanne vom Kind aus gesteuerte und automatisch ablaufende Lern- und Konstruktionsprozesse sind. Die Erwachsenen unterstützen das Kind in seiner Bildung und Entwicklung durch Betreuung und Erziehung. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist dabei als Oberbegriff für sämtliche Angebote für Kinder im Vorschulbereich, also im Alter von null bis vier Jahren, und deren Familien zu verstehen. Der Einsatz von FBBE-Angeboten zahlt sich wirtschaftlich und persönlich aus. Es sorgt für Chancengleichheit und bietet die Grundlage für erfolgreiche Bildungswege von Kindern. In der Schweiz ist trotz hohem Lebensstandard noch viel im Bereich von FBBE zu tun. Dies hat vor allem mit der tiefen Mitfinanzierung des Staates

zu tun, wie der OECD-Vergleich verdeutlichte. Wir grenzen abschliessend den weit gestreckten Rahmen ein und kommen zu unserem Hauptbereich aus der FBBE, der frühkindlichen Bildung. So sind wir der Meinung, dass in der frühkindlichen Bildung das Fundament aller FBBE-Angebote entsteht. Je eher die in der Abbildung der frühen Förderung gezeigte Säule der frühkindlichen Bildung funktioniert und erfolgreich ist, umso weniger kommen weiteren Massnahmen zum Einsatz. Dies verdeutlicht, dass die Förderung von FBBE-Angeboten schon im Kleinen geschieht. So zum Beispiel in der Generierung von genügenden familienergänzenden und familienunterstützenden Angeboten (Kita-Plätze oder Spielgruppentage).

3 Das lernende Kind im Vorschulbereich

Von nun an konzentrieren wir uns ausschliesslich auf den Bereich der frühkindlichen Bildung. Es gilt es nun zu untersuchen, wie das Kind im Vorschulbereich lernt. Wir zeigen folglich auf, wie diese frühkindlichen Bildungsprozesse funktionieren. Erst legen wir fest, welche Bedingungen für erfolgreiche Lernprozesse nötig sind. Danach befassen wir uns mit pädagogischen und entwicklungspsychologischen Ansätzen zum frühkindlichen Lernen.

3.1 Bedingungen erfolgreichen Lernens

Wie wir bereits im Kapitel 2 festgestellt haben, beginnt die Bildung ab der Geburt (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 26). Wir klären nun, welche Bedingungen Bildungsprozesse im Vorschulbereich beeinflussen.

Eins möchten wir als Erstes unterstreichen: In der frühen Kindheit lernen Kinder weder über Belehrung noch durch Förderung nach Plan oder reine Wissensvermittlung. Das Lernen geschieht über die Eigenaktivität des Kindes, geleitet von der intrinsischen Motivation und durch seine ganzheitlichen Erfahrungen (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 26). Kinder lernen, indem sie ihre Umwelt aktiv mit allen Sinnen erkunden und in Kontakt treten, Dinge ausprobieren und mit Neugierde experimentieren. Denn wie Burkhard sagt: «Was ein Kind erlebt hat, weiss es» (2004, S. 7). Wie diese Prozesse verlaufen, vertiefen wir im Abschnitt 3.2 genauer.

Damit das Kind diese Entdeckungslust aktiv ausleben kann, muss sein Sicherheitsbedürfnis gestillt sein. Dieses wiederum wird befriedigt, indem eine erwachsene Bezugsperson dem Kind Fürsorge und Schutz bietet. Folglich hängen die frühen Lern- und Entwicklungsprozesse stark von der Balance zwischen dem Angebot an Schutz und Anregung ab. Eng verbunden damit ist die sichere Bindung zur ersten Bezugsperson des Kindes als sichere soziale Basis, sowie die Selbstwirksamkeitserfahrung. Halten beide Aspekte das Gleichgewicht, kann das Kind aktiv agieren und sich neugierig, beharrlich, engagiert sowie konzentriert verhalten (vgl. Simoni & Wustmann, 2009, S. 16f).

Die Aufgabe der Erwachsenen ist es also, für Fürsorge und Schutz zu sorgen. Anderweitig können Erwachsene die inneren Lernprozesse nicht direkt beeinflussen. «Bildungsprozesse vollziehen sich im Individuum selbst» (Wustmann & Simoni, 2016, S. 26). Im Weiteren gehen wir auf Zimmer (2014) ein. Frühe Bildung verläuft selbstgesteuert durch das Kind. Es lernt dort, wo es eigenaktiv und selbstständig handelt.

Damit das Lernen und die Entwicklung gelingen, braucht es Sinneserfahrungen. Zimmer vergleicht die Sinne mit Antennen, über welche das Kind Informationen aufnehmen und aussenden kann und so mit seiner Umwelt in Kontakt tritt. «Sie sind die Nahtstellen zwischen Innen und Aussen, zwischen dem Kind und der Welt» (Zimmer, 2014, S. 48). Je mehr Sinneskanäle angesprochen werden, umso besser

speichert das Kind das Gelernte langfristig. Dies hängt mit der Plastizität des Gehirns zusammen. Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Entwicklung des Gehirns. Denn wie Stamm schreibt, entwickelt sich in der frühen Kindheit das Gehirn schneller als alle anderen Körperorgane.

Mit zwei Jahren hat ein Kleinkind etwa so viele Synapsen wie Erwachsene und mit drei Jahren doppelt so viele. Bis zum Alter von zehn Jahren bleiben sie konstant, dann wird bis zirka 15 Jahre die Hälfte abgebaut. Von da an bleiben sie bei einer Anzahl von etwa 100 Billionen stabil.

(Stamm, 2010, S. 49f)

Ergänzend dazu: „Die Stimulierung legt dabei fest, welche Nervenzellen überleben werden und fortfahren, neue Synapsen zu bilden“ (ebd). Für die Plastizität des Gehirnes (Vernetzung der Nervenzellen) sind folglich die einwirkenden Reize und damit eng verbunden die Sinnestätigkeit des Kindes zentral (vgl. Zimmer, 2014, S. 49). Stamm stützt sich auf Neville und Bruer, indem sie schreibt, „dass frühe Kindheitserfahrungen die Struktur des Gehirns beeinflussen und eine Spezialisierung bestimmter Areale bewirken können« (Neville & Bruer; zitiert nach Stamm, 2010, S. 50). Wenn wir also Zimmer und Stamm miteinander verknüpfen, so wird folgendes deutlich: Je mehr Sinneseindrücke ein Kind erhält, umso besser vernetzen sich seine Nervenzellen, umso flexibler gestalten sich die neurologischen Prozesse. Dies wirkt sich folglich langfristig auf seinen gesamten Bildungserfolg aus.

3.2 Pädagogische und entwicklungspsychologische Ansätze

Im Folgenden erläutern wir, nach welchen klassischen Ansätzen die Entwicklung und damit das Lernen von Kindern im Vorschulbereich in der Literatur zur frühen Bildung beschrieben wird. Wir konzentrieren uns dabei auf jene entwicklungspsychologischen und pädagogischen Ansätze, die wir mit dem Spiel in Verbindung bringen können. Als erstes beleuchten wir Friedrich Fröbel und Maria Montessori, der/die als erster Pädagoge respektive erste Pädagogin die Bedeutung der frühen Kindheit erkannten. Ausführlicher betrachten wir dann die Entwicklungstheorien von Jean Piaget sowie von Lew Semjonowitsch Wygotski, um vor allem der kognitiven Entwicklung auf die Spur zu kommen. Wir beziehen uns in den folgenden Abschnitten auf Stamm (2010), die alle genannten Persönlichkeiten darstellt.

Friedrich Fröbel und Maria Montessori

Friedrich Fröbel war einer der Ersten, der in der frühen Kindheit die erste, frühe Bildungszeit sah. Er betonte die Wichtigkeit des selbsttätigen Handelns des Kindes. Dabei betrachtete er das Kind als ganzheitliches Individuum, welches deshalb auch holistisch gefördert werden soll. Er verfolgte eine sozialkonstruktivistische Sichtweise, wonach jeder Mensch sein Wissen aktiv über die Kommunikation mit der Welt konstruiert. Dabei steht das Kind im Mittelpunkt, wobei Lernen und Entwicklung eng mit dem Spiel in Verbindung stehen. Er bewertete das freie Spiel als Schlüssel des (sozialen) Lernens (vgl. hierzu

Oberhuemer, 2004, S. 370-373). Dabei betonte Fröbel, dass die natürliche Umgebung des Kindes dessen Lehrplan abbilde, nicht die Instruktion. Das Kind lerne nur in der direkten Interaktion mit dem Gegenstand, mit seiner Umwelt. Lernen funktioniert nur, wenn das Kind «be-greifen», «be-tasten» oder «an-fühlen» kann.

Maria Montessori war eine der Ersten, die Fröbels Gedanken weiterentwickelte, indem sie autodidaktisches, auf Sinneserfahrung basierendes Material kreierte. Durch die selbstständige, sinnliche Auseinandersetzung mit diesem Spielmaterial entwickelt das Kind sein Verständnis der Welt weiter. Montessori sah in der Entwicklung des Kindes sensible Phasen, in denen das Kind für gewisse Fähigkeiten besonders viele Fortschritte und Erkenntnisse erzielte. Beide, Montessori und Fröbel, forderten vom Pädagogen oder der Pädagogin eine partnerschaftliche Haltung gegenüber dem Kind. Dies beweist einerseits Montessoris Leitspruch «Hilfe zur Selbsthilfe», sowie Oberhuemers Ausführungen zu Fröbels Verständnis:

Lernen wird als kooperative und kommunikative Arbeit verstanden, als aktiver Prozess der Sinn-deutung im Dialog mit anderen. Nur durch Interaktion können aber Pädagoginnen annähernd anfangen, die Perspektive der einzelnen Kinder besser zu verstehen. Die Gestaltung von Beziehung wird dadurch zum zentralen Handlungsmuster des Pädagogen.

(Oberhuemer, 2004, S. 373f)

Jean Piaget

Erste Ansätze von Jean Piagets entwicklungspsychologischer Forschung waren schon in Fröbels Theorie zu erkennen. Einflussreicher und bis heute bedeutsamer sind jedoch Piagets Theorien des menschlichen Denkens und Schlussfolgerns. Piaget betrachtete die Entwicklung des Wissens und somit der Kognition als selbstkonstruktiver Prozess des einzelnen Individuums. Dabei ist die Interaktion zwischen dem Subjekt und der Umwelt immer massgeblich für die Entwicklung des Gedankenguts (vgl. hierzu Piaget, 1981, S. 43-44).

Das Konstruieren von Wissen kennzeichnet sich laut Piaget durch eine Äquilibrationstendenz des Kindes respektive Erwachsenen. Piaget meint damit, dass jedes Individuum dem Wunsch nach einem Gleichgewichtszustand nachgeht (vgl. hierzu Piaget, 1981). Stamm umschreibt diesen Aspekt aus Piagets Theorie so: «Jeder Mensch möchte in Einklang mit sich und seiner Umgebung leben: Was er nicht versteht, ruft eine gewisse Spannung hervor, die er durch Lernen überwinden will» (2010, S. 41). Diese Adaption geschieht durch zwei kognitive Prozesse, der Assimilation und der Akkommodation. Um die Umwelt zu verstehen und Gegebenheiten zu interpretieren bezieht sich ein Kind auf bestehende Schemata, dies entspricht der Assimilation. Wenn ein Kind jedoch realisiert, dass seine aktuelle Denkweise nicht der Umwelt entsprechen kann, passt es gebräuchliche Schemata an oder entwickelt gar neue. Dieser Prozess nennt Piaget Akkommodation. Den Begriff Schemata beschreibt Stamm so: «Unter

Schemata verstand Piaget abstrahierte Formen menschlicher Handlungen und Denkprozesse, die sich in ihrer Grundstruktur gleichen und die eine organisierte, sinnstiftende Verarbeitung von Erfahrungen erfordern» (2010, S. 39). Wenn sich Assimilation und Akkommodation die Waage halten, spricht Piaget von Äquilibration. In einzelnen Entwicklungsphasen kann es jedoch zu einem Ungleichgewicht kommen. Dies ist meist bei raschen kognitiven Veränderungen des Kindes der Fall. Dann befindet es sich in einem Desäquilibrationsprozess. Wie im Abschnitt 3.1 gezeigt, verdoppelt sich die Anzahl Synapsen im Gehirn mit drei Jahren. Es finden folglich zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr viele rasche kognitive Veränderungen statt. Deshalb ist Piagets Theorie zur Äquilibration für Kinder im Vorschulbereich so zentral.

Nach Piaget verläuft die kognitive Entwicklung nicht kontinuierlich, sondern in vier Stufen respektive Stadien oder Phasen (vgl. hierzu Piaget, 1981);

- das sensumotorische Stadium (erstes und zweites Lebensjahr),
- das voroperationale Stadium (zweites bis siebtes Lebensjahr),
- das konkret-operationale Stadium (siebtes bis elftes Lebensjahr),
- das formal-operationale Stadium (ab dem elften/zwölften Lebensjahr)

Piaget betrachtet die Stufen nach grundlegenden Merkmalen: jede Entwicklungsstufe bildet ein in sich geschlossenes Ganzes und gilt als Grundlage für die nächst höhere Stufe. Jedes Kind durchläuft die Stufen in der oben aufgelisteten Reihenfolge, keine Stufe kann übersprungen werden. Einzig die Geschwindigkeit, in welcher ein Kind eine Phase durchläuft, unterscheidet sich individuell. Zudem gelten die Stufen für alle Kulturen gleichermassen (vgl. hierzu Piaget, 1981).

Für die frühkindliche Entwicklung bedeutend sind die ersten beiden Phasen, daher werden wir auch nur auf diese beiden genauer eingehen. Dabei entnehmen wir die Informationen aus Stamm (2010).

Das sensumotorische Stadium (erstes und zweites Lebensjahr)

Piaget sieht in dieser ersten Stufe eine Vorstufe zum Denken. Er geht davon aus, dass die Kinder in diesem Alter mit allen Sinnen denken, also fühlend, sehend, tastend, riechend, schmeckend. Daraus entwickelt das Baby kognitive Strukturen, welche Piaget als sensumotorische Schemata bezeichnet. Bezeichnend für diese Phase ist, dass die Säuglinge nur über ein beschränktes Verständnis von Zeit, Raum und Kausalität verfügen. Sie leben stark im Hier und Jetzt. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahrs entwickelt das Kind erste kognitive Schemata. Stamm nennt als Beispiel die «Fähigkeit, Dinge aufgrund bestimmter Eigenschaften wie Farbe oder Grösse in ‚Klassen‘ zu ordnen» (Stamm, 2010, S. 39). Sie sind dann auch in der Lage, Erfahrungen mittels Spiel, Gestik und Sprache auszudrücken sowie einfache alltägliche und praktische Probleme zu lösen.

Das voroperationale Stadium (zweites bis siebtes Lebensjahr)

In dieser Phase muss das Kind Handlungen nach und nach nicht mehr zwingend physisch vollziehen. Mehr und mehr erfolgen diese geistig. Dies führt zur Weiterentwicklung des Sprach- und Symbolverständnisses. Zentral dabei ist die Fähigkeit, ein Objekt durch ein Symbol zu ersetzen. Diese Fähigkeit entwickelt sich im voroperationalen Stadium Schritt für Schritt. Bedeutsam dafür ist das Spiel, wo das Kind auf natürliche Weise ein Objekt spielerisch für etwas anderes nutzt und erste Symbole schafft. Piaget ging davon aus, dass das Kind im Als-Ob-Spiel Schemata einübt. Mit der Zeit werden diese Symbole abstrakter, mental formbarer und konventioneller. So nutzt es beispielsweise beim Zeichnen ein „V“ für einen Vogel oder hält sich an kulturelle Erkenntnisse (gehe ich an einem Stock, bin ich eine alte Person, trage ich eine Augenklappe, bin ich ein Pirat). Mit diesem Symbolverständnis funktioniert auch die Rolleneinnahme und das Rollenspiel immer besser (vgl. Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016, S. 125). Kennzeichnend für diese Stufe sind der Egozentrismus, Perspektivenübernahme oder die Impulskontrolle. Diese Basiskompetenzen sind für das Spielverhalten in diesem Alter massgebend. Die Bedeutung des Symbolverständnisses und weiterer Basiskompetenzen beschreiben wir im Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2 ausführlich.

Trotz oder gerade wegen der grossen Bedeutsamkeit Piagets konstruktivistischer Entwicklungstheorie gibt es einige Kritiker, die seine Ansichten heute teilweise in Frage stellen oder korrigieren möchten. Zusammengefasst nennt Stamm dabei folgende Aspekte:

- Möglicherweise verlaufe die Entwicklung nicht exakt über die von Piaget beschriebenen Phasen. Es sei durchaus der Fall, dass ein Kind sein Wissen in gewissen Bereichen speziell vertiefe und dann Leistungen auf einem höheren Level erbringe, als dies sein Alter oder Entwicklungsstand erwarten würde.
- Dementsprechend wird kritisiert, dass das Stufenmodell zu wenig flexibel betrachtet werde. Kinder könnten durchaus zwischen den einzelnen Phasen hin und her pendeln.
- Piaget berücksichtige Anlage und Umwelt in seiner Theorie zu wenig. Individuelle Begabungen oder Vorlieben würden kaum beachtet, ebenso wenig kulturelle Hintergründe oder sozioökonomische Bedingungen, in welchen ein Kind aufwachse.
- Piagets Beobachtungen zur Fähigkeit der Perspektivenübernahme respektive zum Egozentrismus seien zu einseitig. Kinder seien je nach Aufgabentyp durchaus bereits in der sensumotorischen Stufe in der Lage, sich in ihr Gegenüber hineinzusetzen.
- Abschliessend ist ein grosser Kritikpunkt zu nennen, wonach Piaget aus seinen Forschungsergebnissen keine pädagogischen Konsequenzen formulierte, welche für die Praxis im psychologisch-pädagogischen Bereich von grossem Wert hätten sein können.

Die Kritik zeigt uns auf, dass Piagets Theorie nicht als volle Wahrheit betrachtet werden kann. Für uns wichtig erscheint, die individuellen Fähigkeiten der Kinder nicht in fixe Stufen einzuteilen, sondern zu bedenken, dass die Entwicklung je nach Anlage und Umwelt durchaus flexibel stattfindet. Wir betrachten Piagets Theorie als wichtige Grundlage für das Verständnis von kindlichen Lernprozessen und werden uns deshalb im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder auf seine Theorie beziehen. Um das Wissen rund um das frühkindliche Lernen noch zu erweitern und gerade die Wichtigkeit von Anlage und Umwelt genauer zu beleuchten, möchten wir deshalb auf die soziokulturelle Perspektive von Wygotski eingehen. Auch hier beziehen wir uns hauptsächlich auf Stamm (2010), die im Kapitel 3.1.2. ihres Buches auf Wygotskis Theorie eingeht.

Lew Semjonowitsch Wygotski

Die Ansichten Piagets finden sich in Lew Semjonowitsch Wygotskis Forschungen teilweise wieder. Deutlich ist jedoch zu unterscheiden, dass Wygotski seinen Fokus der kognitiven Entwicklung auf einen soziokulturellen Ansatz legte. Wo Piaget unterstreicht, dass das Kind sein Wissen aus eigenem Antrieb konstruiert, da betrachtet es Wygotski ähnlich wie Fröbel als soziales Wesen, welches sein Wissen im sozialen Austausch mit seinem kulturellen Umfeld formt (vgl. hierzu Siegler et al., 2016, S. 141). Wygotski war der Überzeugung, dass die kognitive Aktivität des Kindes sowie seine kognitive Entfaltung von der sozialen Interaktion mit seinem Gegenüber abhängen. Geleitet von fortgeschrittenen Peers oder Erwachsenen erweitert es seinen Wissensstand. Dies geschieht laut Wygotski in der Zone der nächsten Entwicklung (ZNE). Damit meint er «das Gebiet der noch nicht ausgereiften, jedoch reifenden Prozesse» (Wygotski, 1987, S. 83). Zu Beginn einer ZNE befindet sich das Kind dann, wenn es unabhängig und selbstständig etwas bewältigen kann. Am Ende der ZNE ist es, wenn es Unmögliches durch die Hilfe einer anderen Person ausführen kann. Stamm sagt dazu: «Mit der Hilfe von Erwachsenen kann es sich in Richtung unabhängigen und autonomen Denkens entwickeln» (2010, S. 44). Es ist folglich die Kunst des Erwachsenen, das Kind gemäss seinem Entwicklungsstand am richtigen Ort abzuholen und es in die nächste ZNE zu führen. Wygotski formuliert: «Wenn wir also untersuchen, wozu das Kind selbstständig fähig ist, untersuchen wir den gestrigen Tag. Erkunden wir jedoch, was das Kind in Zusammenarbeit zu leisten vermag, dann ermitteln wir damit seine morgige Entwicklung» (Wygotski, 1987, S. 83).

Wygotski sieht im Spiel die Chance auf einen direkten intellektuellen Lerneffekt dann, wenn das Kind darin entwicklungsanregend gefördert wird. Dies geschieht hauptsächlich im Zusammenspiel mit erfahreneren Spielpartnern, welche das einzelne Kind zu Leistungen in der nächsten ZNE herausfordern. Fantasie- respektive Als-ob- und Rollenspiele sind dazu besonders geeignet. Darauf werden wir in Abschnitt 4.1.2. genauer eingehen. So ist Wygotski der Ansicht, dass das Kind im Spiel die bestmöglichen Entwicklungschancen hat. Denn es fühle sich im Spiel einen Kopf grösser als in der Realität und traue

sich, einen Schritt weiter zu gehen als in der Wirklichkeit. Dies biete ihm alle möglichen Entwicklungstendenzen, die es im Spiel testen und umsetzen kann (vgl. hierzu Zimpel, 2012, S. 88).

Aus den beschriebenen pädagogischen Ansätzen und entwicklungspsychologischen Theorien schließen wir folgende Konsequenzen:

Piaget geht von einem selbstgesteuerten Lernen des Kindes aus. Der Prozess der Äquilibration wie er ihn beschreibt, wird einerseits von den intrinsischen Motiven und der Neugierde des Kindes gelenkt. Nur wo das Kind aktiv und aus eigenem Interesse dabei ist, lernt es auch. Doch andererseits kann die Assimilation respektive Akkommodation ebenso durch präsenste Erwachsene oder Gleichaltrige gesteuert werden. Es braucht folglich für einen erfolgreichen Lernprozess beide Aspekte. Wir stützen uns auf Siraj-Blatchford und Moriarty, indem wir schlussfolgern, dass erfolgreiches Lernen durch eine Symbiose zwischen Eigenaktivität und geleiteter und damit geteilter Aktivität mit einem Erwachsenen funktioniert. Beide Seiten beeinflussen sich gleichsam (vgl. hierzu Siraj-Blatchford & Moriarty, 2004, S. 98f). Dies lässt sich auch mit den Inhalten des Kapitels 2 verbinden. Da zeigten wir auf, dass das Kind von sich aus lernt (Bildung), seine Entwicklung jedoch durch die Interaktion mit Erwachsenen (Betreuung und Erziehung) wesentlich unterstützt wird. Je aktiver das Gegenüber am Entwicklungsprozess des Kindes teilnimmt, umso erfolgreicher kann es sein Wissen konstruieren. Fachpersonen sprechen heute von dem Begriff der *Ko-Konstruktion*: «Der Prozess der kognitiven Konstruktion ist in diesem Fall ein wechselseitiger, wobei sich jede Seite mit einem Verständnis über den anderen einbringt und damit Lernen als ein reflexiver, ‚Ko-Konstruktionsprozess‘ stattfindet» (Siraj-Blatchford & Moriarty, 2004, S. 99f). Jedes Kind braucht folglich eine lernfördernde Umgebung und gedeckte Grundbedürfnisse. Dafür sorgt das Konzept der FBBE. Gerade Kinder aus benachteiligten Milieus sind laut Stamm «auf eine aktive, betreuende und zuweilen auch provokative Anleitung durch Erwachsene angewiesen» (2010, S. 232). Im Sinne Wygotskis bedeutet dies, das Kind so früh als möglich an seine eigenen Lernoptionen heranzuführen und ihm Dinge anzubieten, die es von sich aus nicht suchen würde. Gleichzeitig muss die Betreuungsperson die spezifischen individuellen Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und sich daran orientieren. Dabei ist nicht das chronologische Alter ausschlaggebend, viel mehr gilt es das Entwicklungsalter, die Interessen sowie die soziale Herkunft zu beachten.

Damit Pädagogen oder Bezugspersonen das Kind durch eine Ko-Konstruktion begleiten, fordert Dahlberg (2004, S. 27), dass man das Kind mit einem respektvollen Verständnis als neugierig, mutig und eigenwillig betrachten muss. Vernachlässigen soll man die Ansicht, dass es einem leeren Gefäß ähnele, welches langsam mit Wissen gefüllt werden könne. Stamm stützt sich auf Dornes und spricht dabei von der Vorstellung eines kompetenten Säuglings.

Mit kompetent ist gemeint, dass wir uns von Anfang an einem beziehungs-fähigen, initiativen, differenzierten jungen Wesen gegenübersehen, das bereits mit verschiedensten Gefühlen ausgestattet ist und seine Entwicklung aktiv wählend mitgestaltet. Kompetent heißt natürlich nicht, dass dieses kleine Wesen nun alles selbst gestaltet und ein gleichberechtigter Partner ist, den man mehr oder weniger sich selbst überlassen kann.

(Stamm, 2010, S. 45)

Stamm (2010) geht so weit, dass sie Piagets Stufenmodell stark in Frage stellt. Die Entwicklungspsychologie und die Säuglingsforschung gehen heute davon aus, dass schon in den ersten Monaten nach Geburt ein Kind über Elemente von numerischem sowie psychologischem Grundwissen verfüge. So möchten wir abschliessend betonen, dass folglich die Ausgangslage für ein lebenslanges Lernen schon sehr früh bestehen. Wie schon Wygotski erkannte, lohnt es sich, von Beginn an als erwachsene Bezugsperson wachsam auf die Interessen des Kindes einzugehen und es seinem Entwicklungsstand entsprechend in die nächste kognitive Zone zu begleiten. Welche das sein soll, gibt dabei das Kind selbst vor. Denn laut Stamm waren sich Fröbel, Montessori, Piaget und Wygotski in einem Punkt einig: Im Zentrum der frühkindlichen Bildung steht das Kind und nicht der zu vermittelnde Stoffinhalt.

4 Das Spiel und dessen Bedeutung für Kinder im Vorschulbereich

Nun, da wir beleuchteten, wie das Kind im Vorschulalter lernt, kommen wir zu einem weiteren wesentlichen Teil unserer Arbeit: Dem Spiel. Im folgenden Kapitel möchten wir die Bedeutung des Spiels für Kinder im Vorschulbereich deutlich machen. Das Spiel wurde früher nur als Zeitvertreib gesehen. Es diente zur Unterhaltung und zum Vergnügen (vgl. Heimlich, 2015, S. 20). «Man erkannte die Wichtigkeit des Spiels nicht» (Födinger, 2012, S. 23). Doch das Spiel gewinnt immer mehr an Bedeutung und Hauser schreibt, dass Fachpersonen aus der Philosophie, Psychologie und Pädagogik sich immer vertiefter mit dem Spiel auseinandersetzten und einen Zusammenhang zwischen Spiel und Lernen erkannten (vgl. Hauser, 2013, S. 18). Im Abschnitt 3.2 haben wir diesen Zusammenhang bereits erwähnt und werden ihn im Abschnitt 4.2.3. ausführlich erläutern. Fröbel, Montessori, Piaget, und Wygotski leisteten alle einen wesentlichen Beitrag dazu, die Bedeutung des Spiels zu erkennen. Auch die UN-Konvention über die Rechte der Kinder beschreibt in Artikel 31 «das Recht des Kindes auf Freizeit, Spiel und die Beteiligung an kulturellen und künstlerischen Leben» (Unicef, 1997, S.5). Diese Konvention wurde 1989 von der Weltgemeinschaft verabschiedet und 1997 durch die Schweiz ratifiziert (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), 2018). Das Spiel hat somit auch einen rechtlichen Aspekt und sollte im Leben eines Kindes integriert werden. Erst wollen wir aufzeigen, was hinter dem Begriff Spiel steckt und welche Spielformen Kinder im Vorschulbereich entwickeln. Weiter unten im Kapitel gehen wir dann spezifisch auf das freie Spiel ein. Das Ziel ist, zu erkennen warum das freie Spiel eine so grosse Bedeutung für die Entwicklung und das Lernen im Vorschulbereich darstellt.

4.1 Das Spiel

«Der Mensch als ein organisch unspezialisiertes Wesen kann sich zwar besser an unterschiedliche Umweltbedingungen anpassen als andere Lebewesen, dafür benötigt er jedoch eine längere Reifungs- und Entwicklungsphase, in der er sich in die Umgebung einüben kann und muss. Dies tut er, indem er spielt» (Kasüschke, 2016, S. 94). Dabei sind verschiedene Spielformen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu nennen. Das Spiel selbst enthält verschiedene Merkmale, welche erfüllt werden sollen, um bei einer Tätigkeit von einem Spiel sprechen zu können. Diese werden wir zuerst erklären und uns weiter unten mit der Entwicklung der verschiedenen Spielformen befassen.

4.1.1 Merkmale des Spiels

«Spieltätigkeiten beinhalten ein besonderes Verhältnis zur sozialen Wirklichkeit. Im Spiel erfolgt eine Distanzierung von Alltagsgeschehen und ein Hinübergleiten in eine Welt der Vorstellungen, Ideen und Phantasien» (Heimlich, 2013, S. 29). Das Spiel steht somit im Zusammenhang mit dem Alltag und es weist bestimmte Merkmale auf. Hauser und Einsiedler beschreiben fünf Merkmale, die eine Tätigkeit erfüllen sollte, damit sie als Spiel bezeichnet werden kann. Nach Hauser sind dies «unvollständige

Funktionalität, So-tun-als-ob, positive Aktivierung, Wiederholung und Variation und entspanntes Feld» (Hauser, 2013, S. 20). Einsiedler umschreibt die Merkmale des Kinderspiels folgendermassen:

Eine Handlung oder eine Geschehniskette oder eine Empfindung, die intrinsisch motiviert ist/ durch freie Wahl zustande kommt, die stärker auf den Spielprozess als auf das Spielergebnis gerichtet ist (Mittel vor Zweck), die von positiven Emotionen begleitet ist und die im Sinne eines So-tun-als-ob von realen Lebensvollzügen abgesetzt ist.

(Einsiedler, 1999, S. 15)

Im folgenden Abschnitt werden wir nun die Merkmale von Hauser (2013) genauer erläutern.

Unvollständige Funktionalität meint, dass das Spiel Elemente beinhaltet, die nicht einen funktionalen Nutzen haben, wobei der Spass an einer Tätigkeit im Zentrum steht. Beim *so-tun-als-ob* kann etwas gespielt werden, was in der Realität noch nicht besteht. So kann beispielsweise im Spiel eine Person auf einmal fliegen, Stühle und Bänke werden zu einem Auto umfunktioniert. Die *positive Aktivierung* meint, dass es spontan oder freiwillig passieren soll. Dabei spielen die intrinsische Motivation, positive Emotionen und die Wahlfreiheit eine wichtige Rolle. Als weitere Merkmale nennt Hauser die *Variation und die Wiederholung*. Die variierende Wiederholung dient zur Verbesserung oder dem Erlernen von Fertigkeiten. Die Kinder wiederholen Bewegungen im Spiel immer wieder, bis sie sie beherrschen. Dabei entsprechen die repetitiven Handlungen keinem stereotypen Verhalten, da die Wiederholungen immer wieder neu variiert werden. Beim *entspannten Feld* geht es darum, dass das Kind weder psychischen, physischen noch sozialen Gefahren ausgesetzt ist. Das Kind soll sich frei bewegen können und ohne Angst und Sorge spielen. Dabei trägt der Erwachsene eine grosse Verantwortung. Auf die Rolle des Erwachsenen gehen wir in Kapitel 5 genauer ein.

Hauser und Einsiedler beschreiben mehr oder weniger die gleichen fünf Merkmale, wobei für Hauser alle diese Merkmale wesentlich sind und im Spiel vorhanden sein müssen, damit sich die Handlung als Spiel bezeichnen lässt. Diese Merkmale sind gleichzeitig auch Bedingungen, damit im Spiel auch nachhaltiges Lernen stattfinden kann. Für Einsiedler hingegen müssen nicht alle oben aufgeführten Merkmale auftreten, um vom kindlichen Spiel ausgehen zu können. Wenn ein bestimmtes Merkmal ausgeprägter ist und ein anderes fehlt, kann trotzdem von Spiel gesprochen werden.

4.1.2 Entwicklung der Spielformen

Im kommenden Abschnitt gehen wir auf die verschiedenen Spielformen, welche ein Kind mit der Zeit entwickelt, ein. Wir beziehen uns hierbei hauptsächlich auf die Literatur von Heimlich (2013).

Heimlich stellt die Entwicklung der Spielformen im Verlauf der Entwicklung des Kindes wie folgt dar:

Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)

Heimlich geht davon aus, dass sich die einzelnen Spielformen nicht ablösen, sondern nebeneinander herlaufen. Durch die Spielentwicklung bekommen die Kinder ein immer grösseres eigenes Handlungsrepertoire. Dies erweitert die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt, was zu einer Selbstständigkeit der Kinder führt. Im Detail weisen die Spielformen folgende Eigenschaften auf:

Das Explorationsspiel:

Das kindliche Spiel beginnt bereits im Säuglingsalter. Es sind zuerst sensomotorische Übungsfelder, bei denen die Kinder explorieren und Fähigkeiten für den Alltag einüben können. Diese Erfahrungen im Säuglingsalter sind schlussendlich auch relevant für spätere intellektuell anspruchsvollere Spielformen (vgl. hierzu Seliner, 2016, S. 24). Heimlich nennt dieses erste Stadium Explorationsspiel (siehe Abb. Entwicklung der Spielformen). Dieses dient der Entdeckung und Erkundung der nahen Umgebung. Im Alter von zwei bis drei Monaten beginnen die Kinder die Umwelt immer aufmerksamer zu betrachten und unterscheiden Gesichter. Der Säugling macht Bewegungen mit dem eigenen Körper wie strampeln, Finger in den Mund nehmen, Geräusche machen, Gegenstände berühren und noch viele mehr. Das Kind macht diese Handlungen wiederholt und exploriert dabei seinen Körper und seine Umwelt. «Wenn ein Kleinkind einem neuen Objekt begegnet, wird dieses meist für einige Zeit intensiv untersucht: Typisch sind dabei das Erkunden mit Zunge, Zähnen, Mundhöhle, Lippen, das Drehen, Werfen und Fallenlassen, um damit herauszufinden, was ‚es‘ macht» (Hauser, 2013, S. 77). Hauser schreibt weiter, dass Exploration einem Drang entspringt, sich aus Neugier Wissen anzueignen. Durch die oben genannte Untersuchung kann das Kind einen unbekanntem Gegenstand zu einem Vertrauten Objekt machen. Das Kind eignet sich Wissen an, welches es in seinem künftigen Spiel integriert, um neue

Gegebenheiten zu erkunden (vgl. hierzu Hauser, 2013). «Explorationsspiele stehen in einem Spannungsverhältnis von Vertrautheit und Neuigkeit» (Heimlich, 2015, S. 35).

Das Phantasiespiel

Mit den materiellen und persönlichen Erfahrungen des Explorationsspiels geht das Kind in ein Phantasiespiel über. Für das Phantasiespiel gibt es verschiedene Begriffe. So wird dies auch als Symbolspiel, Illusionsspiel, Fiktionsspiel oder imaginatives Spiel bezeichnet. Wir nehmen für unsere Arbeit den Begriff Phantasiespiel und folgen damit Heimlichs Wortgebrauch. Das Phantasiespiel entsteht ca. ab dem zweiten Lebensjahr und ist mit das wichtigste Lernfeld für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Im Phantasiespiel entwickelt das Kind sein Symbolverständnis, welches für Piagets Stufe des voroperationalen Stadiums kennzeichnend ist (siehe Abschnitt 3.2.). Mit dem Phantasiespiel lernen Kinder bei schwierigen Situationen kreative Lösungen zu finden (vgl. hierzu Hauser, 2013, S. 115). Es zeichnet sich durch einen hohen Phantasieanteil aus. «Für das Phantasiespiel wird der Als-ob-Aspekt als das definierende Merkmal – zum Teil auch als definierend für das Spiel überhaupt – angesehen» (Hauser, 2013, S. 93). Am Anfang steht die Nachahmung im Vordergrund. Die Kinder spielen anfänglich noch im Alleinspiel. Sie sprechen mit Puppen und anderen Spielfiguren. Die Kinder erweitern im Phantasiespiel die Ausdrucksmöglichkeiten von Gefühlen und Gedanken. Zudem trägt das Phantasiespiel zur Ich-Findung bei. Es spricht sich immer mehr mit anderen Kindern ab, um einen Spielverlauf zu definieren. So gelangt es frühestens mit vier Jahren in einem fließenden Übergang immer mehr ins Rollenspiel.

Das Rollenspiel

Im Rollenspiel werden die Rollen unter den Kindern klar aufgeteilt. Die Handlungen im Spiel werden untereinander kurz abgesprochen. Die ersten Rollenspiele sind meist Handlungen, mit denen sich das Kind häufiger auseinandersetzt. Diese Themen stammen oft «... aus der Familie, der Wohnung und bestimmten wiederkehrenden Alltagssituationen (wie das Einkaufen)» (Heimlich, 2015, S. 38). Das Rollenspiel hat immer auch Teile vom Phantasiespiel. «Rollenspiel beinhaltet immer auch Phantasiespiel, also So-tun-als-ob. Phantasiespiel ist sowohl die Vorstufe als auch ein Teil des Rollenspiels ...» (Gehring, 2012, S. 15). Das Rollenspiel trägt wesentlich zur Selbstständigkeit eines Kindes bei. «Erst in der Übernahme von Rollen entwickeln Kinder ein Bild von sich (Selbstbild) und nehmen die Eindrücke wahr, die andere von ihnen haben (Fremdbild). Schliesslich können sie diese differenzierte soziale Wahrnehmung auch im Rollenspiel bewusst inszenieren» (Heimlich, 2015, S. 39). Wir betonen: Die Spielformen vierjähriger Kinder entsprechen Vorläufern des Rollenspiels. Dies ist auf die Basiskompetenzen dieses Alters zurückzuführen, welche wir im unteren Abschnitt genauer erklären werden.

4.2 Bedeutung des freien Spiels für das Lernen und die Entwicklung im Alter von zwei bis vier Jahren

Wir haben das Spiel im oberen Abschnitt erklärt und aufgezeigt, welche Spielformen Kinder Vorschulbereich entwickeln. Jetzt wollen wir zeigen, warum das freie Spiel für das Kind im Alter von zwei bis vier Jahren so wichtig ist. Um dies zu zeigen, erklären wir zuerst, was unter dem Begriff freies Spiel zu verstehen ist. Weiter gehen wir auf die Basiskompetenzen ein, welche das Kind im Alter von zwei bis vier Jahren entwickelt und im engen Zusammenhang mit seinem Spielverhalten stehen. Danach setzen wir das Kapitel 3, also das Lernen, mit dem freien Spiel in Verbindung und zeigen am Ende auf, welchen Einfluss das freie Spiel folglich auf die Entwicklung des Kindes im Alter von zwei bis vier Jahren ausübt. Wir begrenzen uns hier auf diesen Altersbereich, da er erstens dem Rahmen der Arbeit entspricht, zweitens die Altersspanne näher am Arbeitsfeld der Psychomotorik liegt und deshalb Anknüpfungen daran einfacher zu vollziehen sind. In dieser Zeit ist das Explorationsspiel bereits ausgereift und das Phantasiespiel wird am häufigsten umgesetzt. Erste Ansätze des Rollenspiels zeigen sich, wie im oberen Abschnitt erläutert, ab dem Alter von vier Jahren.

4.2.1 freies Spiel

Damit man vom *freien Spiel* sprechen kann, muss gewährleistet sein, dass das Kind die Aktivität frei wählt, völlig unabhängig von äusseren und inneren Zwängen (vgl. Schmidtchen & Erb, 1979, S. 11f). Beim freien Spiel sind also die Merkmale der positiven Aktivierung, der unvollständigen Funktionalität sowie das entspannte Feld besonders entscheidend. Nicht zu verwechseln ist das freie Spiel mit dem häufig genutzten Begriff des Freispiels. Kasüschke versteht unter dem Begriff freies Spiel, dass das Kind frei wählen kann, was es spielen will. Es gibt keine Zwänge oder zeitliche Begrenzung. Unter dem Begriff Freispiel, welcher im Kindergarten rege gebraucht wird, wird oft ein «...didaktisches Arrangement verstanden, das begrenzt wird durch institutionelle Vorgaben. Freispiel ist also nicht oder nur bedingt freies Spiel von Kindern» (Kasüschke, 2016, S. 97). Wir zeigen in unserer Arbeit die Wichtigkeit des freien Spiels auf und meinen damit nie das pädagogisch arrangierte Freispiel.

Wie oben erwähnt, sollte im freien Spiel gewährleistet sein, dass das Kind die Aktivität frei und ohne Zwänge wählen kann. Dies könnten viele falsch verstehen. Denn es heisst nicht, dass Eltern ihre Kinder gemäss einer «Laissez-faire» Haltung tun und lassen sollen, wie es dem Kind gerade passt (vgl. Stamm, 2014, S.11). Es braucht einen Rahmen, gewisse Regeln, um sich im Spiel zu entfalten. Diesen Rahmen steckt der Erwachsene und trägt somit einen grossen Teil für ein gelingendes freies Spiel bei (vgl. Gehring, 2012, S.13). Dieses Gedankengut entspricht dem Konzept der FBBE. Denn wie in Kapitel 2 gezeigt, ist das Kind von sich aus eigenaktiv und bildet sich automatisch weiter. Für einen positiven Entwicklungsverlauf ist es jedoch auf die äussere, erwachsene Unterstützung angewiesen. So ist es an den Erwachsenen, in Form von Erziehung und Betreuung eine anregungsreiche Umwelt zu schaffen und in

Bezug auf das freie Spiel dem Kind den nötigen Freiraum zu bieten, damit es seinem Bildungsdrang nachgehen kann. Die Bedeutung des Erwachsenen für die Umsetzung des freien Spiels wird in Kapitel 5 noch genauer erläutert. Warum das freie Spiel im Alter von zwei bis vier Jahren unserer Ansicht nach die beste Lernform ist, hängt mit der Entwicklung der Basiskompetenzen dieser Altersspanne zusammen. Zudem zeigt das freie Spiel einen positiven Einfluss auf das Lernen und beeinflusst die ganze Entwicklung des Kindes im Alter von zwei bis vier Jahren positiv. Wie genau betrachten wir nun in den folgenden drei Abschnitten.

4.2.2 Der Aufbau der Basiskompetenzen

Wie wir bereits in Kapitel 3 gehört haben, bilden sich im Hirn Synapsen. Diese sind eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau der *Basiskompetenzen* für das Kind. Wir verstehen darunter soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen, die sich in den ersten vier Lebensjahren entwickeln. Das Kind braucht diese Basiskompetenzen als Grundlage für seinen erfolgreichen Lernprozess. Zimpel spricht hierbei von Metakompetenzen und meint: «Die neuronalen Netzwerke der Stirnlappen ermöglichen sogenannte Metakompetenzen» (2014, S. 37). Zu diesen Metakompetenzen, wir nennen sie Basiskompetenzen, gehören beispielsweise die Frustrationstoleranz, Kooperationsfähigkeit, Fantasie oder vorausschauendes Denken (vgl. Zimpel, 2012, S. 143). Das freie Spiel ist zentral für die Entwicklung dieser Basiskompetenzen. Denn es ist der Bereich, in dem die Kinder ihre Denkweisen und somit ihre Basiskompetenzen erweitern. So schreibt Zimpel, dass die Kinder im freien Spiel ihre Basiskompetenzen «perfektionieren und präzisieren» (2014, S.38). Ausserdem sind die Basiskompetenzen ausschlaggebend dafür, wie das Kind spielt. Denn sie beschreiben die emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten, über welche das Kind zum aktuellen Entwicklungszeitpunkt verfügt. Wie Piagets Stufenmodell veranschaulicht, bewältigen Kinder im Vorschulalter unzählige Entwicklungsschritte; von dem sensu-motorischen Erfahren bis hin zu ersten kognitiven Abstrahierungen. All diese Schritte beinhalten die Erweiterung der Basiskompetenzen. Im folgenden Abschnitt möchten wir näher auf die Basiskompetenzen, die das Spielverhalten der Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren beeinflussen oder gar prägen, eingehen. Wir gehen hier auf die für das Spiel zentralen Basiskompetenzen im Alter von zwei bis vier (voroperationale Stufe) ein. Wenn nicht anders gezeigt, beziehen wir uns in den folgenden Abschnitten auf Franz (2016).

Symbolverständnis

Wie im Abschnitt 3.2 beschrieben, entwickelt das Kind von zwei bis drei Jahren mit der Zeit die Fähigkeit, einem Objekt eine andere Bedeutung, ein Symbol zu verschreiben (vgl. hierzu Stamm, 2010, S. 39). Ein gewöhnlicher Bauklotz kann dann beispielsweise zum (surrealen) Flugzeug, Auto oder Bett mutieren. In diesem Falle spricht man von dem Symbolverständnis oder der Repräsentationsfunktion, welches sich ab dem 18. Monat entwickelt. Diese Als-Ob-Leistung unterstreicht, dass das Kind fähig ist,

sein Denken von der Wirklichkeit zu befreien. Diese Fähigkeit zur Abstraktion ist die Voraussetzung für ein fantasievolles Spielverhalten und damit die Entwicklung des Phantasiespiels.

Kindlicher Egozentrismus

Das Denken der Kinder ist anfänglich noch sehr eingeschränkt. Diese Begrenztheit zeichnet sich durch ihren egozentrischen Blickwinkel aus: Das Kind von zwei bis drei Jahren ist ausschliesslich in der Lage, seinen eigenen Standpunkt wahrzunehmen und kann sich in keine anderen Betrachtungsweisen hineinversetzen. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass es im Spiel nur seine eigenen Interessen verfolgt, nicht auf das Spielverhalten anderer eingehen kann oder Spieldialoge mit dem Spielpartner, der Spielpartnerin völlig aneinander vorbeiführen (vgl. hierzu Siegler et al., 2016, S. 125f).

Perspektivenübernahme

Etwa ab dem vierten Lebensjahr überwinden Kinder ihren kindlichen Egozentrismus. Es gelingt ihnen immer besser, Perspektiven anderer zu übernehmen und sich in deren Lage zu versetzen. Damit verbessert sich auch ihr Empathievermögen stetig. Dieses prosoziale Verhalten bildet die Basis für die spätere Umsetzung von komplexen Sozialspielen oder Rollenspielen. Klar, je häufiger ein Kind im Spiel in andere Rollen schlüpft, umso besser erlernt es die Kompetenz der Perspektivenübernahme.

Theory of Mind

Im Zusammenhang mit der Perspektivenübernahme verstehen Kinder ab drei bis vier Jahren immer besser, dass andere Menschen anders denken als sie selbst und damit unterschiedliche Bedürfnisse sowie Meinungen haben. Mit der Zeit entwickeln sie eine Theorie darüber, was andere Personen denken, wünschen oder empfinden. Sie sind dann in der Lage, Reaktionen anderer vorauszusehen. Diese Fähigkeit nennt man die Theory of Mind. Es ist eine Weiterführung des Perspektivenwechsels und entspricht dem ersten Schritt des Kindes in Richtung komplexes soziales Spielverhalten.

Unterscheidung zwischen Realität und Fantasie

Ab etwa dem vierten Lebensjahr versteht das Kind den Unterschied zwischen Fantasie und Realität. Es kann dann aus dem Spiel austreten und auf einer Metaebene mit seinen Spielpartnern den Spielverlauf besprechen. Dies ist von grosser Wichtigkeit, wenn es später komplexe Rollenspiele umsetzen möchte.

Bedürfnisaufschub und Impulskontrolle

Damit das Kind in der Lage ist, über längere Zeit vertieft in der Spielaktivität zu bleiben, muss es eigene Bedürfnisse wie z. Bsp. Essen oder Trinken, aufschieben können. Ebenso braucht es für ein erfolgreiches soziales Spielen die Kontrolle der eigenen Impulse. Beide Fähigkeiten entsprechen wichtigen Reifungsschritten für das Spielverhalten des Kindes.

Regelverständnis

Insgesamt dauert die Entwicklung des Regelbewusstseins über zehn Jahre an. Doch schon im Alter von zwei bis vier Jahren entwickelt das Kind ein erstes Regelverständnis. Laut Piaget übernimmt das Kind erst Regeln anderer, ohne wirklich einen Sinn dessen zu erkennen. Während der egozentrischen Phase unterwirft es sich strikt allen Regeln, die ihm vorgegeben werden. Erst mit der Entwicklung der Perspektivenübernahme versteht es Regeln langsam. Das Kind ist auch immer mehr in der Lage, sich über die Formung von Regeln mit anderen Spielgefährten auszutauschen.

4.2.3 Lernen im freien Spiel

Wir haben es schon mehrfach erwähnt, dass das freie Spiel für die Entwicklung des Kindes zentral ist. Weshalb dem so ist und was das Spielen mit Lernen zu tun hat, erläutern wir in diesem Abschnitt.

Im Kapitel drei zeigten wir auf, wie das Kind im Vorschulbereich lernt. Wir erinnern uns, Lernen funktioniert in diesem Alter nicht über eine Wissensvermittlung (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 30). Relevant für einen erfolgreichen Lernprozess sind vielmehr vier Punkte: die vorhandene intrinsische Motivation und Eigenaktivität des Kindes, das Angebot ganzheitlicher Sinneserfahrungen sowie der Prozess der Ko-Konstruktion (Wissen konstruieren mit einem Gegenüber). Genau diese vier Aspekte kommen im Spiel, noch deutlicher im freien Spiel, zu Tage. Sie gehören, wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben, zu den Spielmerkmalen positive Aktivierung, unvollständige Funktionalität, Wiederholung und Variation sowie entspanntes Feld. «Das Spiel ist in besonders ausgeprägter Weise ein selbstbestimmtes Lernen mit allen Sinnen, mit starker emotionaler Beteiligung, mit geistigem und körperlichem Krafteinsatz. Es ist ein ganzheitliches Lernen, weil es die ganze Persönlichkeit fordert und fördert» (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Sport, 2004, S. 34). Das hessische Ministerium für Soziales und Integration & das hessische Kulturministerium sehen eine enge Verknüpfung zwischen dem Spiel und Lernen: «Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse ...» (2007, S. 30).

Wie das Lernen im freien Spiel funktioniert, lässt sich neurologisch erklären. Hüther und Quarch (2016) betonen, dass es im freien Spiel zu einer verstärkten Aktivierung der neuronalen Netzwerke im Gehirn des Kindes kommt. Je herausfordernder die Spielhandlung ist, umso mehr können neue Verknüpfungen der Neuronen und Synapsen entstehen. Bei dieser Aktivierung der neuronalen Netzwerke spielt während der Spielhandlung die bestehende Begeisterung eine Hauptrolle. Sie ist nämlich dafür verantwortlich, dass besondere Botenstoffe aus dem Mittelhirn freigesetzt werden, welche einen «wachstumsstimulierenden Effekt auf die neuronale Vernetzung» erzeugen (Hüther & Quarch, 2016 S. 37f). Hüther und Quarch sprechen dabei von «Dünger», der «das Auswachsen von Fortsätzen und die Neubildung und Stabilisierung von Synapsen» fördert (ebd.). «So werden bestehende Netzwerke weiter ausgebaut, und all das, was im Hirn daran beteiligt war und aktiviert worden ist, um ein Problem zu

lösen oder eine neue Erkenntnis zu gewinnen, wird in Form entsprechend verstärkter Netzwerke fest und nachhaltig im Gehirn verankert» (ebd.). Kleine Kinder erleben während dem freien Spielen täglich mehrere solche Begeisterungszustände. Dies ist der Grund, warum sie mit grosser Lust so viel Neues in kurzer Zeit lernen können.

Ein weiterer zentraler Punkt im Zusammenhang zwischen dem freien Spielen und Lernen ist, dass während dem freien Spiel elementare Prozesse in Gang gesetzt werden, die die Entwicklung des Kindes vorantreiben und das spätere schulische Lernen prägen oder gar vereinfachen. So zum Beispiel wird das Kind während dem freien Spiel zu unerwarteten Leistungen herausgefordert. Es macht damit einen Schritt in Wygotskis Zone der nächsten Entwicklung (vgl. Stamm, 2010, S. 43). Des Weiteren entwickelt das Kind im freien Spiel seine Fantasie und damit die Grundlage für abstraktes Denken. Daraus entsteht die Fähigkeit, die eigene Zukunft zu planen. Gerade die intrinsische Motivation im freien Spiel ist ausschlaggebend für die Entwicklung der Aufmerksamkeitssteuerung, die sich in diesem Setting mit der Kraft des Kindes vollzieht (vgl. Zimpel, 2012, S. 141.). Zimpel fasst zusammen: «Spiel ist mehr als Lernen. Die Verstrickung biologischer und kultureller Einflüsse im Spiel erzeugt Metakompetenzen: Fantasie, Abstraktion, Selbstbewusstsein, Perspektivenwechsel, Vorausschau, Frustrationstoleranz, Kooperationsfähigkeit, Kreativität und Solidarität» (Zimpel, 2012, S. 143). Zum Schluss möchten wir die gegenseitige Beeinflussung zwischen den Basiskompetenzen und dem freien Spiel noch einmal unterstreichen. Einerseits sind die im Alter von zwei bis vier Jahren bestehenden Basiskompetenzen des Kindes (siehe Abschnitt 4.2.2.) ausschlaggebend für die Art der Spielhandlung. Andererseits ist das freie Spiel der ideale Ort, wo das Kind seine Basiskompetenzen erweitern kann. Erweitern sich diese, erweitert sich auch das Denkvermögen des Kindes und damit wiederum das Spielverhalten, das Lernverhalten und die ganze Entwicklung (vgl. Zimpel, 2014, S. 38).

Inwiefern sich das Lernen im Spiel auf die gesamte Entwicklung des Kindes auswirkt, erläutern wir nun im folgenden Abschnitt.

4.2.4 Einfluss des freien Spiels auf die Entwicklung

Es ist unserer Ansicht nach schwierig, den Effekt des freien Spiels auf einen einzelnen Entwicklungsbereich zu beleuchten. Das freie Spiel hat nämlich eine ganzheitliche Wirkung. Es beeinflusst folglich meist mehrere Entwicklungsbereiche gleichzeitig, die eng miteinander zusammenhängen. Die beeinflussten Entwicklungsbereiche kann man nur schwer losgelöst voneinander betrachten. Obwohl dem so ist, versuchen wir nun, die einzelnen Entwicklungsbereiche aufzugliedern, um die verschiedenen Einflüsse des freien Spiels deutlicher zu machen.

Motorische Entwicklung

«Spielen bedeutet, mit anderen Kindern in Bewegung zu sein. Gemeinsam entwickeln Kinder immer

wieder neue Spielideen und kreative Bewegungsvarianten» (Franz, 2016, S. 56). Die Kinder können durch das freie Spiel koordinative und konditionelle Fertigkeiten üben. Bewegung stellt eine grundlegende Voraussetzung für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Kindes dar. Denn wie Franz sagt: «körperliche Aktivität führt zu angenehmer Erschöpfung, Ermüdung, Ausgeglichenheit und sorgt für einen erholsamen Schlaf» (Franz, 2016, S. 57f). Die Motorik ist auch eng verknüpft mit der Umwelt. «Erst die Entwicklung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglichen es dem Kind seinen Lebensraum zu erforschen, seine Unabhängigkeit zu steuern und neue Erfahrungen zu sammeln, die für seine weitere Entwicklung in fast allen Persönlichkeitsbereichen von Bedeutung sind» (Ahnert, 2005, S. 15). Welch grosse Bedeutung die motorische Entwicklung auf die anderen Entwicklungsbereiche hat, wird oft unterschätzt (vgl. Ahnert, 2005, S. 16).

Entwicklung des Selbstkonzeptes

Schmutzler (1996) schreibt, dass das freie Spiel die Selbsttätigkeit des Kindes fördert, weil es eine freie auswählbare Tätigkeit beschreibt und das Kind im Umgang mit Gegenständen und veränderbarem Material Selbstvertrauen bekommen kann. Mit dem selbstständigen Spiel wird die Phantasie des Kindes angeregt, was eine wichtige Grundlage für das Selbst darstellt. «Über die Erfahrung, die das Kind mit seinem Körper macht, entwickelt es ein Bild von den eigenen Fähigkeiten, es erhält eine Vorstellung von seinem ‚Selbst‘» (Filipp; zitiert nach Zimmer, 2014, S. 32). «Spiel- und Bewegungserfahrung sind immer auch Selbsterfahrung: Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?» (Franz, 2016, S. 57). Die Kinder erleben, dass sie selbst Ursache von bestimmten Effekten sind und entwickeln dabei die Basis für ihr eigenes Selbstvertrauen (vgl. Zimmer, 2014, S. 34).

Das Selbstkonzept eines Kindes ist stark von der motorischen Entwicklung abhängig. Ein Kind merkt im freien Spiel, was es selbst bewältigen kann. Im Kapitel 5 wird noch genauer auf die Aufgabe der Erwachsenen eingegangen. Denn sie leisten einen wesentlichen Beitrag, dass das Kind im freien Spiel exploriert und es so neue Herausforderungen bewältigen kann, was wiederum mit einem positiven Selbstkonzept zusammenhängt (vgl. Hafén, 2017, S. 25).

Sozial-emotionale Entwicklung

«Kinder brauchen das Spiel und die aktive Interaktion mit anderen Kindern, damit grundlegendes Lernen geschehen kann.» (Stamm, 2014, S. 9). Über das freie Spiel lernt es einen guten Umgang mit dem Gegenüber und stärkt seine Sozialkompetenz. Denn Zimmer schreibt, dass das Kind sich im Spiel mit dem Gegenüber auseinandersetzen muss (vgl. Zimmer, 2014, S. 40). Wie im Abschnitt 4.2.2. erwähnt, handelt und spielt das Kind meist noch egozentrisch. Die sozialen Erfahrungen im freien Spiel sind wichtig, damit das Kind vom Egozentrismus wekommt und es ihm immer besser gelingt, eine Perspektivenübernahme zu machen.

Gemäss Hetzer ist es die Freude im freien Spiel, welches das emotionale Verhalten des Kindes stark

beeinflusst. Ebenso hat es einen Einfluss auf ihre emotionale Einstellung gegenüber Auseinandersetzungen. «Kinder, die wenig Gelegenheit haben, allein oder mit anderen Menschen zu spielen, sind für Anregungen aus der Umwelt oft wenig ansprechbar. Sie reagieren oft angstvoll auf Fremdes, das auf sie zukommt, oder haben wenig spontane Aktivität» (Hetzer, 1995, S. 82f). Dass die Freude im Spiel zentral ist, zeigt folgendes Zitat von Franz: «Spielen ist Ausdruck purer Lebensfreude und kindlicher Lebendigkeit. Fröhlich und lustvoll miteinander spielende Kinder sind zufriedene und glückliche Kinder» (2016, S. 58). Dies alles sind wichtige Zutaten für eine positive sozial-emotionale Entwicklung.

Kognitive Entwicklung

«Kinder erarbeiten sich die Basis für das spätere kognitive Lernen im wahrsten Sinne des Wortes spielend. Im Spiel betätigt sich das Kind schöpferisch, im Spiel verbindet es sich mit der Welt, im Spiel macht es grundlegende Erfahrungen» (Burkhard, 2004, S. 6). Bereits Piaget erkannte den Zusammenhang zwischen Spiel und Kognition, wie wir in Kapitel 3 erläutern. «Das Spiel gilt als Übung der aktuellen Intelligenz» (Födinger, 2012, S. 34). Denn Denken vollzieht sich durch aktives Handeln, was im freien Spiel gegeben ist (vgl. Zimmer, 2014, S. 51). Wie schon in den Abschnitten 4.2.1.-4.2.3. erläutert, entstehen im freien Spiel wichtige Grundlagen für das abstrakte Denken. Zudem bilden sich Basiskompetenzen wie Fantasie, Perspektivenwechsel, Vorausschau und Frustrationstoleranz aus, welche für den späteren Bildungsverlauf massgebend sind.

Wenn die Kinder sich spielend bewegen, bilden sich im Gehirn neue Nervenverbindungen (Synapsen). Diese stellen für das kognitive Lernen und das abstrakte Denken die Basis dar. «Ein Kind das sich spielend, bewegend und sinnlich mit der Welt auseinandergesetzt hat, ist nachher bestens gerüstet für das kognitive Lernen» (Burkhard, 2004, S. 7).

Zusammenfassend haben wir im Kapitel 4 gezeigt, dass die Bedeutung des Spiels enorm gross ist. Besonders für das Alter von zwei bis vier Jahren erachten wir das freie Spiel als geeignetste Form zur Förderung der Entwicklungs- und Lernprozesse. Denn im Gegensatz zum «gesteuerten» Spiel ist im freien Spiel die intrinsische Motivation und die fehlende Funktionalität ausgeprägter. Des Weiteren wagt sich das Kind im freien Spiel in die Zone der nächsten Entwicklung und kann über sicher hinauswachsen. Damit verbunden kann es nur dank dem freien Spiel seine Basiskompetenzen perfektionieren, präzisieren und erweitern. Damit schafft es die Grundlage für einen erfolgreichen Bildungsweg. Anders gesagt, setzt das freie Spiel Lernprozesse deutlich in Gang, welche das Lernen für das spätere Leben vereinfachen. Freies Spielen heisst demzufolge Lernen für das ganze Leben. Ist sich der Erwachsene dieser Wichtigkeit des freien Spiels bewusst, können spielerisch die motorische, soziale, emotionale und kognitive Entwicklung sowie die Entwicklung des Selbst positiv beeinflusst werden. Auf die Rolle des Erwachsenen wird nun im folgenden Kapitel eingegangen.

5 Faktoren einer gelingenden Umsetzung des freien Spiels

Wie wir bereits im Abschnitt 4.2.4. angezeigt haben, kann mit dem freien Spiel die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst werden. Im Abschnitt 4.1.1. beschrieben wir die fünf Merkmale nach Hauser und Einsiedler, welche das freie Spiel erfüllen sollten und damit die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst wird. Für eine gelingende Umsetzung und damit das Erfüllen der drei zentralen Merkmale des freien Spiels trägt die erwachsene Begleitperson des Kindes die Hauptverantwortung. «Spielerziehung ist ein Teil des Sozialisationsprozesses, und es ist entscheidend, was der Erzieher über das Spiel der Kinder denkt, ob er sich beteiligt oder heraushält, wie viel Raum, Zeit und Material dem Kind zur Verfügung steht» (Hering; zitiert nach Franz, 2016, S. 88). Denn «Menschen, die als Kind genug Raum, Zeit und Anregungen für freies, vielfältiges Spiel hatten, bringen bessere Voraussetzungen mit, um mit anspruchsvollen Situationen umgehen zu können» (Büchel, 2017, S. 2). Deshalb ist es wichtig, dass Erwachsene einen positiven Blick auf das freie Spiel vermitteln, damit grundlegende Bedingungen für ein gelingendes freies Spiel geschaffen sind. Damit die Kinder, wie in Abschnitt 4.2.4. beschrieben, eine ganzheitliche Wirkung des freien Spiels für ihre Entwicklung erfahren können, haben die Erziehungspersonen die oben genannten Bedingungen (zu Raum, Zeit und Material) zu erfüllen. Die detaillierten Aufgaben Erwachsener zur erfolgreichen Umsetzung des freien Spiels führen wir in den kommenden Abschnitten dieses Kapitels aus. Dabei werden wir zuerst auf die fünf Merkmale von Hauser und Einsiedler eingehen und wie die Erwachsenen ihren Beitrag zur Erfüllung dieser leisten können. Danach gehen wir auf die einzelnen Bedingungen Raum, Zeit und Material ein.

5.1 Umsetzung der fünf Spielmerkmale durch die Erziehungsperson

Die Anforderung an die Erziehungspersonen ist hoch. Damit die fünf Merkmale von Hauser (Abschnitt 4.1.1.) erfüllt werden können, müssen die Erwachsenen einen wesentlichen Beitrag leisten. Denn das Kind im Vorschulalter ist noch zu unselbstständig, um den Rahmen seines Spiels selber gestalten zu können. So wollen wir nun aufzeigen, welche Aufgaben der/die Erwachsene, bezogen auf die Merkmale des Spiels nach Hauser, wahrnehmen muss.

Damit die *unvollständige Funktionalität* eingehalten wird, sollen für Erwachsene «Ziele und Produkte nicht im Vordergrund stehen Sie loben beispielsweise gute Ideen des Kindes, ergänzen diese mit eigenen Handlungen und warten mit gespannter Haltung auf die nächste Idee des Kindes» (Hauser, 2013, S. 41).

Für eine *positive Aktivierung* sollten die Erwachsenen Zurückhaltung zeigen, dennoch aber dem Kind zu verstehen geben, dass man interessiert ist am Tun des Kindes. «Erst wenn der Erwachsene sich zurückzieht und nicht ins Geschehen des Kindes eingreift wird sein Blick für das Kind frei Wenn man sich die Zeit nimmt das Kind im Spiel zu beobachten, entwickelt man ein besseres Verständnis für die

individuellen Bedürfnisse des Kindes» (Födinger, 2012, S. 29). Es ist somit eine «Kombination aus hohen Erwartungen, warmer und wohlwollend-wertschätzender Unterstützung ...» (Hauser, 2013, S. 42). Für die Erreichung des Merkmals *so-tun-als-ob* ist das Mitspielen der Erwachsenen durchaus erlaubt. Dabei gilt aber wieder, die Zurückhaltung des Erwachsenen bei der Handlung des freien Spiels zu wahren. Durch Übertreibungen bei der Ausführung, zum Beispiel dem übertriebenen Schlürfen einer Suppe, können Erwachsene laut Hauser das Kind theatralisch unterstützen. Doch wenn sich der oder die Erwachsene zu stark in das Spiel einmischt, kann es sein, dass er oder sie das Kind überfordert und es ihm die Freude an neuen Entdeckungen nimmt (vgl. Födinger, 2012, S. 61). Stamm beschreibt eine Beteiligung des Erwachsenen im freien Spiel wie folgt:

In einem idealen Setting ist die Lenkung ‚proaktiv‘, d.h. dass Lehrkräfte zwar Spiel- und Lernprozesse initiieren, jedoch entsprechend den Spielerfahrungen der Kinder. Ihre proaktive Haltung ist zwischen Instruktion, Moderation und Zurückhaltung angesiedelt. Sie bauen auf dem kindlichen Spiel auf (ohne dieses ständig anzuleiten und zu kontrollieren) und beteiligen Kinder mit lustvollen Aktivitäten daran. Sie machen deutlich, dass Erwachsene durchaus ins Spiel eingreifen sollen, aber in einer bestimmten Art und Weise, individuell auf das Kind bezogen und immer mit dem Ziel, sich ‚auszufädeln‘. Eingreifen und sich nicht einmischen und nicht kontrollieren gehören somit immer zusammen.

(Stamm, 2014, S. 11)

Der oder die Erwachsene soll sich am Spielgeschehen beteiligen aber mit der nötigen Zurückhaltung. Genau dies stellt aber die Schwierigkeit dar, da viele Erwachsene nicht wissen, wann und wie sie ihr Kind unterstützen können.

Eine gute Bindung ist für das *entspannte Feld* entscheidend. «Sich auf Spiel einlassen scheint nur zu gehen, wenn Menschen im ‚echten Leben‘ nicht belastet sind Sich auf ein Spiel einzulassen bedeutet auch, sich vertiefen zu können» (Hauser, 2013, S. 43). Auch Schutz und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen, welche zu einer gelingenden Umsetzung des entspannten Feldes beitragen. Denn «sind Elemente wie Schutz, Sicherheit und liebevoller Umgang des Erziehungsberechtigten mit dem Kind gegeben, interessiert sich das Kind für seine Umwelt und kann Spiele zur Förderung der Entwicklung physischer und psychischer Fähigkeit ungestört durchführen» (Födinger, 2012, S. 25). Für die nötige Sicherheit sind entsprechende Räumlichkeiten, indem es sich frei bewegen kann, wichtig. Födinger schreibt dazu: «Dass in einer vorbereiteten Umgebung das Kind vor Gefährdungen geschützt, jedoch nicht in seiner Bewegung eingeschränkt werden soll» (2012, S. 61). Und weiter: «Was das Kind tatsächlich braucht ist das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit» (Födinger, 2012, S. 36). Auf die räumlichen Bedingungen gehen wir unter dem Abschnitt 5.1.1 noch genauer ein.

«Für die Merkmale Wiederholung und Variation braucht es vor allem Zeit» (Hauser, 2013, S. 42). Der Aspekt Zeit wird unter dem Abschnitt 5.1.3 genauer erläutert.

5.1.1 Räumlichkeiten

Wie im oberen Abschnitt beschrieben, haben die Erziehungspersonen die Aufgabe, Räume so zur Verfügung zu stellen, damit das Merkmal von Hauser, das entspannte Feld, umgesetzt werden kann. Dazu braucht es Räumlichkeiten (Aussen- und Innenräume), die so zur Verfügung stehen, «dass es sich für Kinder lohnt, sie zu entdecken, zu erforschen, zu erkunden und zu bespielen. Und sie müssen so gestaltet sein, dass sie aus Perspektiven des Kindes entdeckt, erforscht, erkundet und bespielt werden können» (Gerd. E. Schäfer; zitiert nach Franz, 2016, S. 90). In eigenen Worten gesagt, muss das Kind im Raum explorieren können. Wustmann und Simoni führen aus:

Sie (die Aussen- und Innenräume), ermöglichen das Hantieren mit Wasser, Sand und Knete, physikalische Versuche mit Tüchern, Bällen und Kisten, das Bauen und Konstruieren von Häusern, Brücken, Strassen, das Malen, Basteln, Singen und Tanzen, das Betrachten von Büchern und Bildern, das Hören und Machen von Musik, das Erzählen und Spielen von Geschichten, das Erkunden des (horizontalen und vertikalen), Raumes (Klettern, Kriechen, Balancieren), das Üben fein- und grob-motorischer Geschicklichkeit, das Beobachten von Tieren und Pflanzen.

(Wustmann&Simoni, 2016, S. 56)

Dabei ist aber laut Wustmann und Simoni auch zu achten, dass die Räume nicht von Reizen überflutet werden. Eine Balance zwischen Anregung und Erholung sowie Mangel und Übersättigung wäre erstrebenswert. Ein Raum soll über fixe Bereiche verfügen, die gleichbleibend und klar für bestimmte Tätigkeiten eingerichtet sind (bspw. Maltisch). Zum anderen braucht es im Raum aber auch Orte, die von den Kindern immer wieder neu gestaltet und umgestaltet werden können. «Für diesen Zweck gibt es freie Spielflächen und mobile Einrichtungsgegenstände (z.B. Bretter, Kisten, Tücher, Hocker, Matten ...)» (Franz, 2016, S. 91f). Dabei sollte der Erwachsene darauf achten, dass sich die Raumstrukturen nicht ständig ändern. Das Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI) schreibt: «Nach und nach lockern der kindliche Explorationstrieb und die ihm entsprechenden Umgebungsreize das Band zur Mutter und eine zunehmende Entfernung wird möglich» (2012, S. 5). Damit dies möglich ist, dürfen sich die Strukturen nicht ständig ändern, da dies zu Orientierungsverlust führt sowie «zu Verunsicherungen, Irritationen und Stress» (Franz, 2016, S. 105).

Nach Wustmann und Simoni ermöglichen anregungsreiche Räume den Kindern zudem:

«Selbsttätigkeit und Eigenaktivität, Interaktion und Kommunikation, Geborgenheit und Wohlgefühl, Struktur und Orientierung, Gemeinschaftserfahrung, Rückzugsmöglichkeit, Körper- und Bewegungserfahrung, Platz zum Toben, Orte der Entspannung, Orte für kreatives Gestalten sowie mathematisch-naturwissenschaftliche und technische Erfahrungen» (2016, S. 56).

Es sind sich viele Erwachsene nicht bewusst, welche Bedeutung der Raum auf die Entwicklung des Kindes hat. Kinder bilden sich ihr Wissen, so das MMI, «indem sie ihre Lebensräume explorieren und dies allmählich erweitern» (2012, S. 3). Nicht zu unterschätzen ist auch, welchen Einfluss eine dem sicheren Feld entsprechende Raumgestaltung auf das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserfahrung des Kindes hat.

Räume müssen sicher, sauber und frei von Umweltbelastungen sein. Gleichzeitig müssen sie jungen Kindern einen multiplen Erfahrungs- und Explorationsspielraum gewähren. Um ein positives Selbstkonzept aufzubauen und Selbstwirksamkeit zu erleben, müssen Kinder verantwortbare Risiken eingehen dürfen und ihre persönlichen Grenzen erfahren können. Nur so lernen sie, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und mit Gefahren umzugehen.

(Marie Meierhofer Institut für das Kind, 2012, S. 7)

Nicht zu vergessen sind dabei laut MMI auch die Aussenräume. Beide Räume (Innen- und Aussenräume) sind für Kinder wichtig und es ist wesentlich, dass sie die Möglichkeit haben, diese frei zu wechseln. Bei den Aussenräumen stellt die Urbanisierung ein grosses Hindernis dar. Die Kinder können sich nicht mehr unbegleitet eines Erwachsenen bewegen, da der Aussenraum zu wenig Sicherheit bietet. «Verhäuslichung und Verinselung werden als charakteristische Merkmale veränderter Kindheit von heute genannt» (Ahnert, 2005, S. 14). Man kann für die Kinder nicht einfach «Spielinseln» schaffen. Denn dies schafft Grenzen und spielen kann keinesfalls unter einen solchen begrenzten Platz stattfinden. Denn Spielräume sollen auch immer Orte sein, an denen selbst gewählte Aktivitäten im freien Spiel verwirklicht werden können (vgl. Marie Meierhofer Institut für das Kind, 2012, S. 9). «Junge Familien müssen an Orten wohnen, wo das Wohnumfeld unbegleitetes Spiel im Freien zulässt» (Hüttenmoser, 2004, S. 27). Blinkert und Höflin sprechen in der Studie Freiraum für Kinder von der Stiftung Pro Juventute von der Aktionsraumqualität, die es braucht, damit das Kind draussen frei spielen kann. Der *Aktionsraum* definiert sich wie folgt: Es handelt sich um einen Bereich ausserhalb der Wohnung des Kindes, der im besten Falle gefahrlos, frei zugänglich und gestaltbar ist, sowie eine Möglichkeit der Interaktion mit anderen Kindern bietet (vgl. Stiftung Pro Juventute, 2016, S. 33f). Die Ergebnisse aus der Studie von Blinkert und Höflin zur Aktionsraumqualität in der Schweiz (Freiraum für Kinder, Stiftung Pro Juventute) erläutern wir im Kapitel 6 genauer. Hauser meint zum Zusammenhang zwischen Aussenräumen und dem entspannten Feld: «Damit die Räume in Wohn- und Schulquartieren als entspannte Felder zu vielfältigem Spiel einlassen, braucht es Zugang zu solchen Plätzen innerhalb einer wenig gefährdenden Verkehrsdichte, und es braucht für Kinder zugängliche Grundflächen oder Spielplätze in unmittelbarer Nähe» (2013, S. 41). Welche Gefahren die Urbanisierung für die Umsetzung des freien Spiels hat und dessen Risiken für die Entwicklung des Kindes, betrachten wir im Abschnitt 6.1.3 sowie 6.2. genauer.

5.1.2 Material

«Als Spielzeug kann man alle Gegenstände der kindlichen Umwelt bezeichnen, die das Kind zu Bestandteilen seiner Spielhandlungen macht, denn von da an haben diese Gegenstände einen besonderen spielerischen Erlebniswert, Verhaltenswert und Erfahrungswert» (Mogel, 2008, S. 113). Diese Spielzeuge können folglich auch Alltags-, Naturmaterialien oder Spielgegenstände sein. Dabei ist vor allem der freie Zugang zu den Materialien wichtig «damit sie [die Kinder, Anm. d. Verf.] sich ihr Spielmaterial selbstständig nach Interesse suchen können» (Wustmann & Simoni, 2016, S. 56). Dabei geht es nicht um die Menge des Spielmaterials, sondern eher darum, dass es vielfältig eingesetzt und vom Kind selbst ausgewählt werden kann. «Um Reizüberflutung zu vermeiden, ist es wichtig, ein für Kinder überschaubares Spielfeld zu gestalten» (Franz, 2016, S. 98). «Erwachsene haben es in den heutigen Industriegesellschaften sehr schwer, angesichts der vielseitig wirksamen Ausseneinflüsse auf ihre Kinder das optimale Spielzeug auszuwählen, denn die kindlichen Wünsche müssen nicht unbedingt den Spielzeugen gelten, deren pädagogischer Wert vielleicht optimal wäre, deren Attraktivität aber gering ist» (Mogel, 2008, S. 115). Deshalb ist es auch schwierig, einen allgemeinen Tipp für Eltern zu geben, welche Materialien geeignet sind. Mogel meint: «Viel günstiger erscheint mir ein selbstreflexives Abwägen der Vor- und Nachteile bestimmter Spielzeuge für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung» (ebd.). Schlussendlich möchten wir betonen, dass weniger die Form des Materials eine Rolle spielt, da auch Alltagsmaterialien als Spielmaterialien dienen, sondern eher, dass Kinder mit diesen frei spielen können und es für sie eine gewisse Attraktivität darstellt. Auch hier gilt, dass Erwachsene zwischen Sinn und Unsinn abwägen.

5.1.3 Zeit

Wir leben in einer immer hektischeren Zeit. Vieles ist durchgetaktet, da bleibt für das freie Spiel des Kindes nur wenig Zeit. Meist wird das freie Spiel zu einer Randbeschäftigung des Kindes (vgl. Födinger, 2012, S. 30). Dabei bleibt dem Kind kaum Zeit, sich vertiefter mit seinem Spiel auseinanderzusetzen. Dies wird im Abschnitt 7.1.1 noch genauer beschrieben und auch die damit verbundenen Risiken, die dies für die Entwicklung des Kindes entstehen. Hauser macht deutlich, warum die Zeit als wichtige Bedingung für das Spiel dient: «Für die Merkmale Wiederholung und Variation braucht es vor allem Zeit, professionelle Erwachsene und Eltern müssen sich für die Kinder immer wieder Zeit nehmen, aber auch den Kindern dafür Zeit lassen. Spielen braucht Zeit und Musse, es braucht die Gewissheit, über diese Zeit wirklich zu verfügen» (2013, S. 42). So wird deutlich: Der Raum alleine nützt nichts, solange dem Kind die Zeit für die Vertiefung in sein freies Spiel nicht gegeben wird. Steht dem Kind jedoch die frei verfügbare Zeit und ein Raum zur Verfügung, kann es dort seinen Lern- und Spieltrieb ausleben (vgl. Wustmann & Simoni, 2016, S. 29). «Kinder brauchen Eigenräume und Eigenzeiten, über die sie die Verfügungsmacht haben und in denen sie ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen ungehindert

– und ihrem eigenen Rhythmus folgend- nachgehen können» (Marie Meierhofer Institut für das Kind, 2012, S. 11).

So ist mit dem gesamten Kapitel 5 klar geworden, wie zentral die Rolle der erwachsenen Begleitperson zur Gewährleistung des freien Spiels für das Kind im Vorschulalter ist. Im nächsten Kapitel sind die wesentlichen Punkte dazu nun in einem von uns dargestellten Leitfaden ersichtlich.

6 Leitfaden für eine gelingende Umsetzung des freien Spiels

Mit dem Leitfaden möchten wir auf einen Blick erfassen, was es für eine gelingende Umsetzung des freien Spiels braucht. Dieser Leitfaden soll Erwachsene, welche Kindern das freie Spiel ermöglichen wollen, in ihrer Absicht unterstützen. Er beschreibt das Minimum was es braucht, damit das freie Spiel gelingen kann und soll als Grundlage benutzt werden.

Die in Kapitel 4 und 5 gesammelten Erkenntnisse sind im Leitfaden vereint. Eine zentrale Rolle für die Umsetzung des freien Spiels spielt die erwachsene Person. Sie generiert Raum, Zeit und Material und sorgt dafür, dass das Kind frei, entdeckend, fantasievoll und variantenreich spielen kann.

Erwachsene

beobachten, mitspielen mit Zurückhaltung, Sicherheit und Geborgenheit bieten

Kinder

Zeit

Material

Raum

entscheiden frei

spielen fantasievoll, entdeckend

spielen variantenreich

Zeit zum Spielen

Vertiefung ohne Störung

Spiel abschließen lassen

Spielmaterial ist erreichbar

weniger ist mehr

veränderbar

Alltagsgegenstände

drinnen

selbstständig bespielbar

freie Flächen

Rückzug, ausruhen austoben

keine Reizüberflutung

draussen

keine Gefahrenzonen

frei zugänglich

Interaktion mit anderen Kindern

gestaltbar

FREIES SPIEL

7 Verdrängung des freien Spiels in der Gesellschaft und resultierende Risiken für die Entwicklung des Kindes

Wie wir in Kapitel 5 und 6 aufzeigten, spielen die Eltern, Bezugs- oder Betreuungspersonen eine zentrale Rolle in der Umsetzung des freien Spiels. In welchem Masse sie ihrem Kind Raum, Material und Zeit für das freie Spiel zur Verfügung stellen, hängt von ihrer Haltung ab. Diese wiederum wird von der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ansicht über den Stellenwert des freien Spiels beeinflusst. Im ersten Teil des Kapitels erläutern wir, welche Faktoren die gesellschaftliche und elterliche Haltung beeinflussen und somit die Umsetzung des freien Spiels gefährden. Im zweiten Teil beleuchten wir die Risiken für eine gesunde Entwicklung des Kindes, welche durch eine Vernachlässigung des freien Spiels entstehen können.

7.1 Gefahren für die Umsetzung des freien Spiels

Um den Aspekt der Haltung der Gesellschaft und der Eltern einzuführen, beziehen wir uns auf Stamm (2010). Obwohl das freie Spiel von Fachpersonen als wichtig und ideal herausgehoben wird, hat es in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Die Umsetzung des freien Spiels im Vorschulbereich ist in Gefahr. Dies gründet hauptsächlich auf einem gesellschaftlichen Paradigma, welches die elterliche Haltung gegenüber dem Stellenwert des freien Spiels negativ prägt. Es ist das Paradigma mit dem Fokus auf schulvorbereitende Wissens- und Kompetenzbereiche. Dabei wird die Instruktion von Wissen durch Erwachsene, hauptsächlich die Sprachförderung und das Zahlenverständnis ins Zentrum frühkindlicher Bildungsangebote gestellt. Das Paradigma beruht auf einem instrumentellen Bildungsverständnis. Betont werden dabei die Leistungsfähigkeit und der Wettbewerb. Stamm schreibt zudem, dass zwei verschiedene gesellschaftliche Trends dieses Paradigma stärken. Zum einen ist entwicklungspsychologisches Wissen rund um die Frühpädagogik in der Gesellschaft nur beschränkt vorhanden oder beruht auf veralteten Informationen. Unter anderem ist nach wie vor der Glaube, frühes Lese- oder Rechnenlernen führe zu einem umfangreichen Bildungserfolg, tief in der Gesellschaft verankert. Der zweite Trend entspringt der Angst um die Zukunft der Kinder, sie könnten später scheitern. Dies stärkt akzelerierende Fördermassnahmen bereits im Rahmen der frühkindlichen Bildung. Alles in allem sinkt damit der Wert des Spiels.

Bevor wir nun auf die daraus entstehende Gefährdung der Umsetzung des freien Spiels im Detail eingehen, möchten wir uns noch von einer Thematik abgrenzen: In aktuellen Diskussionen rund um frühkindliche Bildung tritt die Mediennutzung häufig auf. Da das freie Spiel über die Eigenaktivität des Kindes funktioniert und ganzheitliche Erfahrungen bietet, sind Computer- oder Tablet-Spiele klar vom freien Spiel abzugrenzen. Wir gehen deshalb nicht weiter auf die Nutzung solcher Spiele und deren Effekt auf das freie Spiel ein.

7.1.1 Tendenz zur Verschulung der frühen Kindheit

Laut der schweizerischen UNESCO-Kommission und dem Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz ist man sich der Besonderheit der Phasen im Vorschulbereich noch zu wenig bewusst. Dementsprechend wird das Potenzial des freien Spiels übersehen und frühkindliche Bildung als Leistungsorientierung oder Frühverschulung betrachtet (vgl. schweizerische UNESCO-Kommission & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, S. 10). In den letzten zehn Jahren wird das Spiel hauptsächlich bei bildungsambitionierten Eltern vermehrt als Zeitverschwendung angesehen (vgl. Stamm, 2014, S. 5). Mit *bildungsambitioniert* werden Eltern beschrieben, welche über hohe soziale, kulturelle und ökonomische Ressourcen verfügen, die sie in die Bildung ihrer Kinder investieren. Zu diesem ausgeprägten Anspruch an gute Förderung ihrer Kinder kommt auch eine hohe Erwartungshaltung gegenüber dem Bildungserfolg des eigenen Kindes hinzu (vgl. Edelmann, 2018, S. 259). Diese Eltern fordern laut Stamm für ihre Kinder sinnvollere Beschäftigungen und betrachten Kitas als Lernorte. «Unter ‚Lernen‘ verstehen sie meistens das erwachsenengesteuerte Aneignen von Wissen und Können» (Stamm, 2014, S. 5). Die Eltern folgen damit dem Gesellschaftsparadigma mit dem Fokus auf schulvorbereitende Wissens- und Kompetenzbereiche.

Um neben den zwei in Abschnitt 7.1 genannten gesellschaftlichen Trends weitere Gründe für diese Haltung zu nennen, beziehen wir uns im Folgenden auf Stamm (2010; 2014):

- *Veraltete Denkweisen*

Obwohl in der Forschung widerlegt, macht die Vorstellung, Bildung sei ein Wettlauf, gemeingütig die Runde: Ein Kind, welches früher und intensiver starte, gelange auch früher ans Ziel.

- *Schweizer Strukturreform HarmoS*

Mit dieser wurde u. a. die Vorverlegung des Schuleintritts auf das vollendete vierte Lebensjahr eingeführt. Damit verfrüht sich die Vorbereitung auf den Kindergarten. Zudem verschärft sich der Druck der Eltern auf die Kindergartenlehrkräfte, die eine frühe Schulfähigkeit ihrer Kinder einfordern.

- *Kompensation*

Viele frühkindliche Bildungsangebote richten sich an benachteiligte Kinder und haben zum Ziel, deren Startchancen im Bildungswesen durch kompensatorische Förderung zu erhöhen. Verschiedenste Studien zeigen, dass die meisten Förderprogramme didaktische Instruktionen in den Mittelpunkt setzen. Spielbasierte Methoden kommen dabei zu kurz, obwohl diese nachweislich zur Kompensation von geringen Startchancen beitragen.

- *«PISA-Effekt»*

Durch die Ergebnisse der Leistungsstudie PISA erwachte der Konkurrenzdruck in Schulen neu. Es

zeigte sich, dass erfolgreich abgeschlossene Länder über gut ausgebaute Frühfördersysteme verfügten. Das führte in der Schweiz zu einer stärkeren Gewichtung der frühkindlichen Bildung mit vor allem akzelerierenden Bildungsbemühungen.

Franz betont, dass nicht nur Eltern frühkindliche Bildung mit dem Eintrichtern von Wissen und Können gleichsetzen. Auch Fachkräfte in Kitas werten das freie Spiel negativ und betrachten es als Pausen- oder Lückenfüller (vgl. hierzu Franz, 2016, S. 111). Verschiedene Studien legen dar, dass diverse Frühförderprogramme tatsächlich schulische Inhalte hervorheben.

Der daraus entstehende Bildungssehgeiz wird in der Fachliteratur oft mit einem Förder-Virus, der «Förderitis», gleichgesetzt. Zimpel definiert diesen Modebegriff wie folgt: «Aus Angst, ihre Kinder könnten den Anschluss an eine globalisierte Bildungsgesellschaft verlieren, versuchen sie ihre Kinder auf jede erdenkliche Art zu fördern: Frühenglisch, Kinderyoga, Malkurse und Musikunterricht wechseln sich in einem straffen Zeitplan miteinander ab» (2014, S.12). Solche Kleinkindkurse sind laut Stamm vor allem bei Familien der Mittel- oder Oberschicht im Trend. Weiter ist zu beobachten, dass Lehrpläne und -mittel, welche ursprünglich für Schulkinder bestimmt wurden, in privaten Institutionen plötzlich für drei- bis vierjährige Kinder eingesetzt werden (vgl. Stamm, 2010, S. 235).

Stamm und Hauser befürchten eine Verdrängung des Spiels auf Kosten von schulischen Lernformen. Die Zeit, welche die Kinder für das freie Spiel zur Verfügung haben, ist in den letzten 20 Jahren bereits um ca. 30% zurückgegangen (vgl. Stamm, 2014, S. 7). Hauser fordert eine klare Abgrenzung zwischen dem Spiel und dem instruktional orientierten Lernen. Ansonsten prognostiziert er die Vereinnahmung des Spiels durch die Schule innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahren (vgl. Hauser, 2013, S. 17).

Dass es sich dabei um eine negative Entwicklung handelt, betont Stamm stark. Bisher hat noch keine einzige wissenschaftliche Studie belegt, dass frühe Mathematik- oder Leseinstruktion oder regelmäßige Kurse in Frühenglisch aus Kleinkinder Sprachtalente oder Rechengenie macht. Vielmehr zeigen Untersuchungen, dass Kinder, welche im frühkindlichen Alter akademisierte Förderung erhielten, ihren Vorsprung gegenüber anderen Kindern im Verlaufe der Jahre verlieren. Sie haben seltener mehr Schulerfolg als nicht geförderte Kinder (vgl. Stamm, 2010, S. 243). Dies hat damit zu tun, dass instruierendes Vermitteln von Wissen nicht den Lernprozessen der Kinder im Vorschulbereich entspricht (vgl. Simoni & Wustmann, 2008, S. 8) und einer ganzheitlichen Entwicklungsförderung keineswegs gerecht wird (vgl. Stamm, 2014, S. 5). Denn wie in Kapitel 3 und 5 aufgezeigt, brauchen Kinder im Vorschulbereich Zeit für ihre Eigenaktivität, Exploration und Erfahrungserweiterung im Sinne der Ko-Konstruktion. Bezogen auf Fröbel und Montessori ist ihr Lernfeld die natürliche Umgebung, nicht aber getaktete oder durchstrukturierte Förderkurse (vgl. Stamm, 2010, S. 245). Anzuführen ist des Weiteren die Rolle der in den Abschnitten 4.2.1 sowie 4.2.3 aufgezeigten Basiskompetenzen. Die Entwicklung dieser muss erst

ausgereift sein, damit das Kind in der Lage ist, instruierend zu Lernen. Am besten erweitert das Kind im Alter von zwei bis vier Jahren seine Metakompetenzen im freien Spiel (vgl. Zimpel, 2014, S. 38).

7.1.2 Sicherheitsangst und Risikoscheu

Die Einschränkung des freien Spiels hat stark mit der dominierenden Sicherheitsangst und Risikoscheu der Gesellschaft zu tun, welche auf die Eltern übertragen wird. Dies macht Stamm (2014) auf in diesem Abschnitt dargestellte Weise deutlich. «Früher haben sich die Eltern Gedanken gemacht, was schiefgehen könnte. Heute gehen sie von der Annahme aus, dass etwas schief gehen wird» (Stamm, 2014, S. 30). Stamm nennt als einer der Hauptgründe, dass sich das Bild des Kindes widersprüchlich verändert hat. Noch in den 70er Jahren galt das Kleinkind als robust und belastbar. Risiken wurden wie Hürden, die zu überwinden sind und das Kind stärken, betrachtet. Heute überwiegt die Ansicht, Kinder seien gefährdet und fragil. So ist die Angst um die kindliche Sicherheit auf einem unfassbar hohen Niveau angelangt. Es sind Erziehungsexpertinnen und -experten, die den Eltern dauernd weismachen, wie stark ihre Kinder in Gefahr seien: «... vom plötzlichen Kindstod bis zu Pädophilen, vom Sonnenbaden bis zum Strassenverkehr. Deshalb müssen sie [die Kinder, Anm. des Verf.] vor Schäden jeglicher Art geschützt werden» (Stamm, 2014, S. 30). Dies hat zur Folge, dass Eltern ihre Kinder dauernd kontrollieren und alle möglichen risikobehafteten Situationen verbieten. Sie sind schlicht nicht mehr in der Lage, sachliche und im Sinne der Entwicklung des Kindes intelligente Entscheide zu fällen. Zu stark werden sie von der Sicherheitsangst gesteuert. Zu den risikobehafteten Tätigkeiten gehört in den Augen der Eltern auch das freie Spiel. Sie verbinden es mit Gefahr, Gefährdung und Unsinn. Es ist nicht die Sicherheitsmaximierung der Gesellschaft an sich zu kritisieren. Eltern müssen zwischen einer echten Gefahr und einem zu meisternden Risiko unterscheiden können. Kinder brauchen den Schutz vor echten Gefahren wie beispielsweise Steckdosen, giftige Beeren o.ä. Sie brauchen aber auch die Möglichkeit, Wagnisse zu meistern und an ihnen zu wachsen. Das Risiko von (kleinen) Verletzungen gehört zur Kindheit und sollte von Eltern getragen werden können.

7.1.3 Eingeschränkte Freiräume

Zur Verdrängung des freien Spiels führt des Weiteren die Urbanisierung unserer Landschaft, was bewirkt, dass mögliche Aussenräume zur Nutzung von Kindern kleiner werden (vgl. Rolff und Zimmermann; zitiert nach Franz, 2016, S. 89). Dazu kommt die Verdrängung der Kinder aus dem öffentlichen Raum. Kinder können sich selten frei und ohne Erwachsene ausser Haus bewegen (vgl. Simoni & Wustmann, 2009, S. 16). Das steht mit der in Abschnitt 7.1.2 beschriebenen Sicherheitsangst der Eltern eng in Verbindung. Franz spricht vom «Niemandland» (Strassen, Hinterhöfe, Wiesen und Wälder) zwischen offiziellen Spielplätzen, dessen freier Zugang durch Verbote der Eltern den Kindern verwehrt bleibt. Spielräume werden von aussen nach innen verschoben, wo Eltern ihre Kontrolle besser ausüben

können (vgl. Franz, 2016, S. 89). Kinder verbringen heute noch 25 % ihrer Freizeit draussen, die Generation ihrer Eltern tat dies zu 55% ihrer Zeit (vgl. Landolt, 2016, S. 14). Der Raum, in dem Kinder eigenständig spielen und explorieren dürfen, hat sich seit den 70er Jahren um einen Neuntel reduziert (vgl. Landolt, 2016, S. 14).

Spielmöglichkeiten werden nicht nur durch die Eltern, sondern auch durch die aktuellen ausserräumlichen Veränderungen eingeschränkt. Sei es wegen dem stark wachsenden Verkehr (vgl. Hüttenmoser, 2004, S. 24f), oder dem Bauboom (vgl. Franz, 2016, S. 89). Diese Tatsache belegt die Studie «Freiraum für Kinder» der Stiftung Pro Juventute im Jahr 2016. Sie untersuchte die Qualität des Aktionsraums von Kindern. Wir erinnern uns, wie in Abschnitt 5.1.1 erwähnt, handelt es sich beim Aktionsraum um einen Bereich ausserhalb der Wohnung des Kindes, der im besten Falle gefahrlos, frei zugänglich und gestaltbar ist, sowie eine Möglichkeit der Interaktion mit anderen Kindern bietet (vgl. Stiftung Pro Juventute, 2016, S. 33f). Folgende Ergebnisse möchten wir aus der Studie der Stiftung Pro Juventute (2016) herausheben:

- 23% der befragten Kinder leben in einem eher schlechten oder sehr schlechten Wohnumfeld. Bei jedem vierten Kind besteht folglich der Bedarf an Qualitätserhöhung ihres Wohnumfeldes. Darin berücksichtigt wurde die Möglichkeit, die Wohnung ohne Aufsicht zu verlassen, der Verkehr in der direkten Umgebung, das Fehlen oder Vorhandensein von Freiräumen sowie die bauliche Gestaltung des Umfeldes.
- Ein Drittel der befragten Kinder lebt in einer eher schlechten oder sehr schlechten Nachbarschaft: Es gibt in ihrem Umfeld selten Interaktion mit anderen Kindern und die Wahrscheinlichkeit von Hilfe durch einen Nachbarn oder einer Nachbarin wird als minim eingeschätzt.

Die entsprechenden Grafiken zur Veranschaulichung der Ergebnisse finden sich im Anhang (S. 61f).

Laut dem MMI entspricht einer erwiesenen Tatsache, dass sich die Lieblingsorte und -plätze der Kinder im Vorschulalter im Aussenbereich befinden. Sie finden dort die besten Spielangebote und können eher ungestört mit einem Freund oder einer Freundin spielen. Der Aussenraum wird von den Kindern eher als freier Raum ohne Kontrolle wahrgenommen. So das MMI: «Draussen zu spielen, heisst für die Kinder, vermehrt physisch aktiv zu sein und mehr Raum für das freie Spiel zu haben. Drinnen finden dagegen eher strukturierte Tätigkeiten statt, die ein Produkt zur Folge haben ...» (2012, S. 18). Das MMI unterstreicht für uns damit, wie bedeutsam ein qualitativ hochwertiger Aktionsraum für das Kind im Vorschulalter ist und dass es ihm an Erfahrungsraum fehlt, wenn die Qualität niedrig ist.

7.1.4 Erschwerende Umstände: tiefer sozioökonomischer Status

In diesem und in den folgenden Abschnitten werden wir aus dem Interview mit zwei Koordinationsleiterinnen für frühe Bildung aus dem Kanton Schaffhausen vom 17.10.2018 zitieren. Das Protokoll dazu findet sich im Anhang (S. 63-68) worauf wir jeweils verweisen werden.

Eine separate Sparte decken Kinder mit tiefem sozioökonomischem Status ab, wobei die Migration als ein noch erschwerender Faktor hinzukommt. Ihr Start ins Leben ist durch die schwierigen Bedingungen in ihrem Umfeld an sich schon schwieriger:

Soziale Benachteiligung ist durch eine Verminderung der Chancen gekennzeichnet, gesellschaftliche Errungenschaften zu nutzen und mitzugestalten. Mit Blick auf das Kind stellt die soziale Benachteiligung durch Armut eine Hürde für seine Entfaltung und seine Inklusion in der Gesellschaft dar. Die Chancenungleichheit wird durch einen Anregungsmangel in sozialer, materieller und sprachlich-kommunikativer Hinsicht sowie durch eine unzureichende Unterstützung der individuellen Bildungsbiografie verstärkt.

(Simoni, 2012, S. 16)

Dies alles hängt damit zusammen, dass Kinder aus Familien mit tiefem sozioökonomischem Status oft von bildungsfernen Eltern mit einer geringen Berufsqualifizierung stammen (vgl. Stamm, 2009, S. 57). Die Studie «Freiraum für Kinder» der Stiftung Pro Juventute zeigt auf, dass sich der Bildungsstand der Eltern sowie deren Migrationshintergrund negativ auf die Wohnumfelds- und Aktionsraumqualität auswirken (vgl. Stiftung Pro Juventute, 2016, S. 23). Kinderarmut ist ein Thema, welches auch die Schweiz betrifft. Dies belegt die vom Bundesamt für Statistik zuletzt erhobene Zahl zur Kinderarmutsrate: 2014 war jedes 20. Kind von Einkommensarmut betroffen, jedes sechste war armutsgefährdet (vgl. Bundesamt für Statistik BFS, 2016).

Die Forschung macht klar, dass Kinder mit einem sozioökonomisch tiefen Status am meisten von FBBE-Angeboten profitieren und dabei Chancengleichheit hergestellt werden kann. Doch gerade diese Familien sind für FBBE-Angebote schwer zu erreichen (vgl. Stamm, 2009; 2010 ; OECD, 2018). Einerseits hängt dies klar mit den finanziellen Ressourcen zusammen (vgl. Simoni & Wustmann, 2009, S. 16). Andererseits zeigt uns das Interview auf, dass vor allem bei Familien mit Migrationshintergrund das Verständnis oder auch das Wissen für die Wichtigkeit des freien Spiels oder der FBBE-Angebote nur minimal vorhanden ist. «Wir merken viel, dass mit diesen Eltern selbst auch nie gespielt wurde. Sie kennen das selber gar nicht. Und nun sollten sie spielen» (Anhang, S. 66). Nebst der anderen kulturellen Haltung erschwert auch das eingeschränkte Sprachverständnis die Kommunikation und Beratung dieser Eltern: «Sie hören uns schon zu und nicken, aber sie wissen nicht was wir meinen. Wenn wir sagen: ‚Gehen Sie doch einmal in den Wald spazieren‘, das kennen sie nicht. Im Wald arbeitet man, der Wald ist für sie kein Naherholungsgebiet. Das würde ihnen als letztes in den Sinn kommen, im Wald

etwas zu machen. Schon gar nicht die Kinder alleine in dem Wald etwas machen zu lassen, das ist undenkbar» (Anhang, S. 64).

Die Aussagen der Interviewpartner zeigen uns, wie schwierig die Kommunikation mit fremdsprachigen Eltern ist. Dabei handelt es sich nicht nur um sprachliche, sondern auch um kulturelle Barrieren, die überwunden werden müssen. Damit diesen Eltern die Wichtigkeit des freien Spiels klar wird, muss man nicht nur den Begriff in ihre Sprache übersetzen, sondern auch all das erklären, was hinter dem freien Spiel steckt. Hierbei ist man auf die Hilfe eines interkulturellen Dolmetschers oder einer interkulturellen Dolmetscherin, welche/r diese Barrieren überwinden kann, angewiesen.

7.2 Risiken für die Entwicklung des Kindes

Wie in Kapitel 4.2.4 aufgezeigt, beeinflusst das freie Spiel die gesamte Entwicklung des Kindes sowie seine Lernprozesse positiv. Wenn das Kind aus den oben beschriebenen Gründen eingeschränkte Spielerfahrungen machen kann, so ist es naheliegend, dass verschiedenste Entwicklungsrisiken auftreten können. Die aus den oben beschriebenen Gefahren entstehenden Risiken führen wir nun in Bezug auf die einzelnen Entwicklungsbereiche auf.

7.2.1 In Bezug auf die kognitive Entwicklung

Die fehlende Anregung (durch mangelnde Angebote, schlechte Wohn- und Aktionsraumqualität, o.ä.) führt zu einem geringen Spielverhalten. Gleichzeitig führt ein eingeschränktes Spielverhalten zu einem minimalen Mass an Anregungsvielfalt. Das Kind kann ohne das freie Spiel seine Kreativität nicht frei entfalten (vgl. Stamm, 2014, S. 5). Sein Explorationsverhalten ist eingeschränkt und es entsteht ein Mangel an vielfältigen, auf alle Sinne bezogenen Erfahrungen. Wie in den Abschnitten 3.1 und 4.2.2 beschrieben, wären diese gerade für eine positive Entfaltung des neuronalen Netzes, der Hirnplastizität, der Basiskompetenzen und damit verbunden des gesamten kindlichen Potenzials ausschlaggebend. Insbesondere in Förderkursen sammeln Kleinkinder nur isolierte Erfahrungen (vgl. Simoni & Wustmann, 2009, S. 16).

Explorieren Kinder weniger, so sammeln sie zudem weniger Raumerfahrungen, was für ihre Entwicklung von Schemata von Bedeutung ist (vgl. Stamm, 2014, S. 5).

Durch die fehlende Kreativität und die ständige Nähe zu erwachsenen Bezugspersonen verlernen Kleinkinder, sich selber zu beschäftigen. Lernpausen oder Langeweile kennen sie kaum. Doch gerade diese wären wichtig, um Erlebtes und Gelerntes verarbeiten und neue kreative Ideen entstehen lassen zu können (vgl. Stamm, 2014, S. 10).

7.2.2 In Bezug auf die motorische Entwicklung

Die andauernde Nähe und Kontrolle von risikoscheuen Eltern zum einen und eine tiefe Aktionsraumqualität zum anderen führen zu einem Bewegungsmangel. Auch in diesem Fall explorieren Kinder weniger und sammeln zudem weniger Raumerfahrungen (vgl. Stamm, 2014, S. 5). «Kinder, die in einem ungeeigneten Wohnumfeld aufwachsen, bewegen sich im Schnitt täglich bis zu zwei Stunden weniger als Kinder in einem guten Wohnumfeld» (Hüttenmoser, 2004, S. 26). Darunter leidet nach Hüttenmoser hauptsächlich die grobmotorische Entwicklung des Kindes.

7.2.3 In Bezug auf die Entwicklung des Selbst

Eingeschränktes freies Spiel beeinflusst die Entwicklung des Selbst, insbesondere der Selbstständigkeit, des Selbstwirksamkeitserlebens und des Selbstvertrauens des Kindes negativ. Bei einer schlechten Aktionsraumqualität sind Kinder seltener selbständig und selbstbestimmt draussen unterwegs. (vgl. Hüttenmoser, 2004, S. 25). Kinder, welche in einer sehr schlechten Aktionsraumqualität leben, spielen im Schnitt nur während 4 Minuten pro Tag ohne Aufsicht draussen. 87 % der betreffenden Kinder spielt gar nicht draussen (vgl. Pro Juventute, 2016, S. 3). Die Grafik dazu findet sich im Anhang (S. 62). Diese Kinder werden in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit wenig unterstützt. Des Weiteren schränkt die Abhängigkeit zu erwachsenen Begleitpersonen das explorierende, kreative, freie Spielverhalten stark ein und schwächt damit das Selbstwirksamkeitsgefühl der Kinder (vgl. Hüttenmoser, 2004, S. 25). Denn ohne das freie Spiel fehlt es dem Kind an Erfolgserlebnissen: Es erfährt selten, wie es Grenzen überwinden und Herausforderungen alleine meistern kann. Dies schadet zudem der Entwicklung eines gesunden Selbstvertrauens. Dies wird zusätzlich durch die andauernd vorgelebte Angst von risikoscheuen Eltern negativ verstärkt (vgl. Stamm, 2014, S. 31).

7.2.4 In Bezug auf die soziale Entwicklung

Fehlt es den Kindern an Spielerfahrungen, fehlt es ihnen auch an sozialen Erfahrungen und sie entwickeln eine tiefere Sozialkompetenz. Besonders hoch ist das Risiko für Kinder, welche in einem schlechten Wohnumfeld isoliert in der Stadt leben. Für jene minimiert sich die Zahl von Spielkameradinnen und -kameraden von durchschnittlich acht auf zwei (vgl. Hüttenmoser, 2004, S. 24f).

7.2.5 In Bezug auf die emotionale Entwicklung

Besonders Eltern, die der ‚Förderitis‘ unterliegen, gefährden die emotionale Entwicklung ihres Kindes. Wie dies Stamm (2010) klar macht, zeigen wir im folgenden Abschnitt. Eine gezielte, schulnahe Förderung stellt hohe Anforderungen an das Kleinkind. Eine Überforderung kann für das Kind ungesunden Stress bedeuten. Dieser wird gestärkt, wenn Erwartungen der Eltern deutlich über den möglichen Fähigkeiten des Kindes liegen und sie dem Kind gegenüber einen Leistungsdruck ausüben. Auf Dauer bedeutet dies eine Gefahr für die emotionale Gesundheit des Kindes. Forschungserkenntnisse belegen,

dass als Folge Kinder unter Leistungsängstlichkeit leiden, gepaart mit der Schuld, den elterlichen Erwartungen nicht gerecht werden zu können. Die Emotionalität und das Selbstwertgefühl hängen eng zusammen. Durch Misserfolge wird das Selbstkonzept dieser Kinder weiter beschädigt und sie entwickeln eine ablehnende Lernhaltung. Dadurch können sie ihr vorhandenes Potenzial auf ihrem weiteren Bildungsweg nicht voll ausschöpfen. Zudem führt das fehlende selbstgesteuerte Lernverhalten zu einer Minimierung der Eigeninitiative. Alles in allem können daraus weitgreifende Folgen für die gesamte emotionale Entwicklung entstehen. «Am wahrscheinlichsten sind sie, wenn die Motivation, das intellektuelle Wachstum und das Selbstkonzept behindert werden, weil dadurch die sich herausbildende kindliche Persönlichkeit markant beschädigt werden kann» (Stamm, 2010, S. 248). Kinder mit tiefem sozioökonomischem Status sind ohnehin schon emotional belastet. Vor allem Kinder mit Migrationshintergrund sind gefährdet, traumatisiert zu sein oder unter den Traumata ihrer Eltern zu leiden: «Viele dieser Eltern haben den Krieg miterlebt oder deren Eltern erlebten den Krieg mit. Damals hatten sie als Kinder selbst nichts oder sehr wenig» (Anhang, S. 65). Doch gerade für diese Kinder wäre das freie Spiel von grosser Wichtigkeit. Denn sie verarbeiten Erlebnisse im Spiel. Werden sie zusätzlich in ihrem freien Spiel eingeschränkt, ist eine Regulierung ihrer emotionalen Befindlichkeit gefährdet und Langzeitfolgen naheliegend (vgl. hierzu Franz, 2016, S. 103).

8 Zusammenfassung und Diskussion

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Unsere Arbeit zielt auf die Beantwortung die Forschungsfrage und deren fünf Unterfragen ab.

Welche Relevanz hat das freie Spiel für die frühkindliche Bildung und -Entwicklung und welche Schlüsse können Erwachsene für die Begleitung der Kinder im Vorschulalter ziehen?

- a) Wie ist die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz verankert?
- b) Wie lernt das Kind im Vorschulalter?
- c) Wie wirkt sich das freie Spiel auf die Entwicklung im Vorschulalter aus?
- d) Was braucht es, damit das freie Spiel im Bereich der frühkindlichen Bildung gelingt?
- e) Welche Faktoren führen zu einer Vernachlässigung des freien Spiels in Familien mit Kindern im Vorschulalter?

Wir werden in den kommenden Abschnitten auf die einzelnen Unterfragen eingehen und am Schluss die Leitfrage beantworten.

a) Wie ist die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz verankert?

Sozial, emotional und intellektuell baut das Kind in seinen ersten Lebensjahren das Fundament für seinen späteren Bildungs- und Lernerfolg. Aus diesem Grund ist neben der Betreuung und Erziehung die frühkindliche Bildung sehr bedeutsam. Das Kind braucht im Rahmen der frühkindlichen Bildung eine anregungsreiche und entwicklungsförderliche Umgebung, welche durch FBBE-Angebote generiert werden sollte. In der Schweiz besteht bezüglich der Qualität von FBBE-Angeboten noch viel Aufholbedarf. Im internationalen Vergleich liegt sie weit zurück. Es besteht Aufholbedarf in den Bereichen Finanzierung, Qualifizierung des Personals, pädagogisches Fachwissen sowie im konstruktiven politischen und wirtschaftlichen Diskurs. Bereits verankert sind vielfältige FBBE-Angebote und deren Angliederung an die ersten Kindergartenjahre. So ist die Frage zur Verankerung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz damit zu beantworten, dass sich Fachpersonen in der Schweiz der Wichtigkeit von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sehr bewusst sind. In der Gewährleistung von Qualität und Professionalität für vielversprechende und für Chancengerechtigkeit plädierende Angebote muss jedoch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene noch viel getan werden.

b) Wie lernt das Kind im Vorschulalter?

Um zu beantworten, wie das Kind im Vorschulbereich lernt, ist vorauszusetzen, dass das Kind als kompetent dafür, seine eigene Umwelt zu erforschen und Neues zu lernen, betrachtet wird. Es lernt weder

über Belehrung noch durch Förderung nach Plan oder durch reine Wissensvermittlung. Relevant für einen erfolgreichen Lernprozess im Vorschulbereich sind vier Punkte: die vorhandene intrinsische Motivation, die Eigenaktivität des Kindes, das Angebot ganzheitlicher Sinneserfahrungen sowie der Prozess der Ko-Konstruktion. Als Grundlage braucht das Kind dazu das Gefühl von Schutz und Geborgenheit sowie eine sichere Bindung zur Bezugsperson. Auf kognitiver Ebene wird es in seinem Lernen von der Äquilibrationstendenz geleitet. Das Kind assimiliert Erfahrungen in bestehende Schemata und passt diese über die Akkommodation im Zuge von neuen Erfahrungen an. Anders beschrieben befindet sich das Kind laufend in einer Zone der nächsten Entwicklung, wobei es stets Neues dazulernt und sich weiterentwickelt. Dabei hilft dem Kind die geteilte Aktivität mit einer erwachsenen Person oder einem fortgeschrittenen Peer, indem es sein Wissen in der Form einer Ko-Konstruktion erweitern kann. Das freie Spiel ist das zentrale Medium für erfolgreiches Lernen in dieser Altersspanne. Denn in den Spielhandlungen sind die wesentlichen Bedingungen für gelingendes Lernen vereint: die Eigenaktivität des Kindes (durch die positive Aktivierung), die intrinsische Motivation (durch die unvollständige Funktionalität), die Sinneserfahrungen geleitet von der Äquilibration (durch die Variation und Wiederholung) sowie Sicherheit und Geborgenheit (durch das entspannte Feld). So wird das Kind vor allem im gemeinsamen Spiel zu Leistungen in der Zone der nächsten Entwicklung herausgefordert. Zentral für diesen Lernerfolg sind die neuronalen Vorgänge, welche sich während dem Spielen vollziehen. Die Begeisterung, die das Kind währenddessen verspürt, stimuliert das Wachstum der neuronalen Verknüpfungen. Es sammelt nirgends sonst in kürzester Zeit mit grosser Lust eine solch grosse Menge an neuen Erkenntnissen.

c) Wie wirkt sich das freie Spiel auf die Entwicklung im Vorschulalter aus?

Klar ist, dass das freie Spiel für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren die beste Form ist, ihre Entwicklung voranzutreiben. Dass das Kind in seiner Entwicklung vorankommt, zeigt die Veränderung der Spielformen, die es im Laufe seiner Entwicklung umsetzt. So kann im freien Spiel das Explorationsspiel, das Phantasiespiel und erste Ansätze des Rollenspiels am besten entfalten. Des Weiteren ist das Spiel deshalb die geeignete Form, da die Kinder dabei ihre kognitiven Basiskompetenzen (Symbolverständnis, kindlicher Egozentrismus, Perspektivenübernahme usw.) am besten trainieren und erweitern können. Auch weitere, für den gesamten Entwicklungs- und Bildungserfolg ausschlaggebende Basiskompetenzen (beispielsweise die Impulskontrolle, vorausschauendes Denken oder emotionale Regulierung) übt das Kind im freien Spiel. Freies Spiel bietet dem Kind (im Gegenteil zu Förderkursen oder angeleitetem Spiel) eine ganzheitliche Förderung und wirkt sich positiv auf das Lernen aus. Spielen bedeutet nicht reiner Zeitvertreib, sondern Lernen für das ganze spätere Leben. Da es immer wieder auf die gesammelten Erfahrungen im freien Spiel und die dabei ausgereiften Basiskompetenzen zurückgreifen wird. Auf den Punkt gebracht: Das freie Spiel wirkt sich auf die gesamte Entwicklung des

Kindes im Vorschulbereich aus. Genauer gesagt auf die motorische, soziale, emotionale und kognitive Entwicklung sowie auch auf die Entwicklung des Selbstkonzeptes. Nicht umsonst ist das Spiel seit 1989 als Recht in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt.

d) Was braucht es, damit das freie Spiel im Bereich der frühkindlichen Bildung gelingt?

Wenn wir klarstellen wollen, was es braucht, damit das freie Spiel im Bereich der frühkindlichen Bildung funktioniert, müssen wir die erwachsene Bezugsperson des Kindes ins Zentrum bringen. Als erste Bedingung gilt, dass die Erwachsenen das freie Spiel positiv werten. Weiter sorgt die erwachsene Bezugsperson für die restlichen nötigen Bedingungen. So stellt der oder die Erwachsene dem Kind den nötigen Raum, das geeignete Material und die Zeit zur Verfügung. Er oder sie stellt nicht Endprodukte in den Vordergrund. Er oder sie wartet auf Ideen der Kinder. Wichtig dabei ist es, das Interesse am Tun des Kindes zu zeigen. Mitspielen ist durchaus erwünscht, aber mit der nötigen Zurückhaltung. Der oder die Erwachsene gibt dem Kind genügend Zeit für die Vertiefung, damit es sich selbstständig und variantenreich im freien Spiel mit sich und seiner Umgebung auseinandersetzen kann. Damit sich aber das Kind vertiefen kann, braucht es Schutz und Sicherheit. Zudem sollte eine sichere Bindung gewährleistet sein. Setzt die erwachsene Bezugsperson diese Bedingungen um, so gewährleistet sie, dass die zentralen Merkmale des freien Spiels, positive Aktivierung, unvollständige Funktionalität, entspanntes Feld wie auch bestenfalls Wiederholung und Variation sowie So-tun-als-ob, vom Kind eingehalten werden. Erwachsene müssen hier ihre Verantwortung wahrnehmen, denn das Kind im Vorschulalter ist noch zu unselbstständig, um sich den Rahmen für sein freies Spiel selbst zu stecken.

e) Welche Faktoren führen zu einer Vernachlässigung des freien Spiels in Familien mit Kindern im Vorschulalter?

Es sind vier Faktoren, die zur Vernachlässigung des freien Spiels in der Familie mit einem Kind im Vorschulbereich führen: Tendenz zur Verschulung, Sicherheitsangst und Risikoscheu der Eltern, Einschränkung von Freiräumen sowie erschwerte Bedingungen in Familien mit tiefem sozioökonomischem Status, wobei der Migrationshintergrund noch erschwerend hinzu kommt. Im Detail bedeutet dies Folgendes: Das freie Spiel wird bei bildungsambitionierten Eltern als Zeitverschwendung angesehen. Diese Eltern fordern Lernorte für ihre kleinen Kinder, wo das Aneignen von Wissen und Können erwachsendesteuert im Zentrum steht. Wie wir oben beschrieben haben, stellt dies nicht die geeignete Lernform für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren dar. Dahinter steckt die Angst der Eltern, das eigene Kind werde einmal den Anschluss an die globalisierte Bildungsgesellschaft verlieren. Frühkindliche Bildungsinstitutionen, welche diesen Ansatz mitvertreten, verdrängen das freie Spiel aus ihren Angeboten. Mit dem stark gewachsenen Sicherheitsbedürfnis unserer Gesellschaft wuchs auch die Sorge der Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder. Dies hat zur Folge, dass Eltern ihre Kinder dauernd

kontrollieren und alle möglichen risikobehafteten Situationen verbieten. Dazu zählen sie auch das freie Spiel. Sie verbinden es mit Gefahr, Gefährdung und Unsinn. Dies führt zu einer Vernachlässigung der Spielangebote. Damit die Eltern ihre Kinder besser kontrollieren können, verschieben sie den Spielbereich in den Innenraum. Zusätzlich führt die Urbanisierung unserer Landschaft und die innere Verdichtung zu einer Einschränkung der äusseren Freiräume für Kinder. Sie können sich selten frei und ohne Erwachsene ausser Haus bewegen. Dies schränkt gleichzeitig ihren Raum für das freie Spiel ein. Kinder aus Familien mit tiefem sozioökonomischem Status wachsen sozial benachteiligt auf. Oft sind ihre Eltern bildungsfern und das Verständnis respektive das Wissen für die Wichtigkeit des freien Spiels ist weniger vorhanden. Zudem nutzen diese Familien finanziell bedingt FBBE-Angebote weniger, wodurch das Kind auch ausserhalb des familiären Rahmens seltener zu spielerischen Aktivitäten kommen kann.

Welche Relevanz hat das freie Spiel für die frühkindliche Bildung und -Entwicklung und welche Schlüsse können Erwachsene für die Begleitung der Kinder im Vorschulalter ziehen?

Das freie Spiel hat für die Entwicklung von Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren eine grosse Relevanz. Es beeinflusst den gesamten künftigen Bildungsweg des Kindes positiv. Denn es ist zu erkennen, dass das freie Spiel die ideale Lernform im Alter von null bis vier Jahren darstellt und das Bilden wichtiger Basiskompetenzen ermöglicht. Deshalb lohnt es sich für die Gesellschaft in Angebote des freien Spiels zu investieren. Eltern und Begleitpersonen müssen sich ihrer grossen Aufgabe rund um die Generierung des freien Spiels für ihre Kinder bewusst sein. Es lohnt sich in vielschichtiger Weise, das freie Spiel des Kindes zu unterstützen und ihm vielseitige Spielgelegenheiten anzubieten. Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, dem Kind geeignetes Material, ausreichend Zeit und den angemessenen Raum zur Verfügung zu stellen, damit das freie Spiel nach seinen Merkmalen vom Kind umgesetzt werden kann. So können Entwicklungsrisiken gezielt entgegengewirkt werden.

8.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Wenn wir unsere Arbeit kritisch betrachten ist klar hervorzuheben, dass es sich hierbei um eine reine Literaturarbeit handelt. Wir haben versucht, die in der Schweiz wichtigsten Fachstimmen zum freien Spiel und der frühkindlichen Bildung zusammenzutragen. Im Umfang dieser Arbeit haben wir viele Fachautorinnen und -autoren sowie wissenschaftliche Studien zum Thema nur zu einem kleinen Teil miteinbezogen oder mussten sie gar weglassen. Das hat zur Folge, dass wir gewisse Teile mit wenig Tiefe behandelten, so unserer Ansicht nach hauptsächlich das Kapitel 2. Mit den klar begrenzten Möglichkeiten einer Bachelorarbeit im Zusammenhang steht auch, dass die Arbeit keinen praktischen Bezug oder eine praktische Umsetzung der Inhalte, insbesondere des in Kapitel 7 dargestellten Leitfadens

zum freien Spiel, hervorbringt. Es fehlt ein Diskurs mit Fachpersonen aus dem Bereich der heilpädagogischen Früherziehung, um den Inhalt des Leitfadens sowie dessen möglichen Einsatz kritisch zu beleuchten. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht er einzig aus unserem eigenen Gutbefinden. Der wissenschaftliche und fachliche Hintergrund ist jedoch nicht bestätigt. Es fehlt auch die Überprüfung der Anwendbarkeit, des Nutzens sowie des Gewinns für Eltern und Fachpersonen aus dem Frühbereich. Hauptsächlich, weil sich die Arbeit im Rahmen der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) auf den Unterbereich frühkindlichen Bildung fokussiert, kommt es zu praktisch keinem Bezug zur Psychomotoriktherapie. Dies mag erstaunen, da es sich hierbei um eine Bachelorarbeit von zwei angehenden Psychomotoriktherapeutinnen handelt. Die Arbeit kann jedoch als Grundlage betrachtet werden, sich für eine vermehrte Zusammenarbeit der Psychomotorik mit dem Bereich der heilpädagogischen Früherziehung einzusetzen.

Nichts desto trotz ist uns mit dieser Arbeit gelungen, die Relevanz des freien Spiels aufzuzeigen. Es hilft, Fachpersonen, Eltern und anderen Betreuungspersonen auf den positiven Effekt des freien Spiels aufmerksam zu machen. Zudem bietet sie eine breite Argumentation zur Aufklärung von Erwachsenen, die das freie Spiel negativ bewerten. So ist zu hoffen, dass dadurch eine Veränderung der Ansicht über das freie Spiel schrittweise erfolgt und es in der Arbeit mit Vorschulkindern als selbstverständlich gilt.

8.3 Ausblick und mögliche Konsequenzen

Diese Bachelor-Arbeit bietet eine Zusammentragung der wesentlichen Themen rund um das Spiel, insbesondere das freie Spiel, für Kinder im Vorschulalter. Ebenfalls führt sie in die Grundlagen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) ein. Die behandelte Literatur kann für weitere Bachelorarbeiten als Fundament genutzt werden, um an praktische Umsetzungsmöglichkeiten anzuknüpfen. Konkret würde dies beispielsweise die bereits oben erwähnte praktische Anwendung des Leitfadens durch Eltern, Fachpersonen aus Spielgruppen, Krippen oder anderen Frühförderinstitutionen bedeuten. Dabei wäre eine wissenschaftlich begleitete Testphase mit Rückschlüssen auf die Handhabung und Einsatzmöglichkeiten interessant, damit der Leitfaden danach ausgearbeitet und verbessert werden könnte. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Leitfaden als Grundlage für die Erarbeitung eines Frage- oder Beurteilungsbogens für Fachpersonen aus dem Frühbereich zur Einschätzung der Umsetzung des freien Spiels in Familien zu nutzen.

Der Frühbereich bietet viele Möglichkeiten Eltern, Kinder, Erziehungsberechtigte und weitere Bezugspersonen zu erreichen und zu unterstützen, um die gute Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. Je früher wir Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten an den Schwierigkeiten des Kindes arbeiten können, umso erfolversprechender ist unser Einsatz. Eine vermehrte Zusammenarbeit mit der

Früherziehung wäre von unserer Seite daher wünschenswert. Wir möchten es deshalb nicht ganz auslassen, zu erläutern, welche Anknüpfungspunkte der Psychomotoriktherapie zur heilpädagogischen Früherziehung wir sehen.

- *Parentu (App)*: Eine App, welche die Eltern in über 10 Sprachen über verschiedene Inhalte zur Erziehung und kindlichen Entwicklung informiert. Es gibt Push-Nachrichten für Eltern von Kindern im Alter zwischen 0 bis 16. Die Psychomotorik könnte kleine Texte und Ideen rund ums freie Spiel verfassen und gemeinsam mit dem Team von Parentu zusammenarbeiten. So könnten viele Eltern, auch welche mit einem Fremdsprachenhintergrund, erreicht werden.
- *Begleitung Kinderkrippen oder Spielgruppen*: Auch eine Begleitung in Kinderkrippen oder Spielgruppen wäre denkbar. Im freien Spiel könnte die Psychomotorik eine beratende Rolle einnehmen. So wäre beispielsweise ein Angebot denkbar, bei dem die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind kommen. Die Eltern bekommen Inputs zum Thema freies Spiel, währenddem die Kinder sich in diesem vertiefen könnten. Auch das Thema «Spielen mit Alltagsgegenständen» könnte aufgegriffen werden.
- *Spielplatzcoach*: Aus dem Interview entstand die Idee zum Spielplatzcoach (siehe Anhang S. 67f). An vielen Spielplätzen seien überforderte oder am Spielgeschehen der Kinder desinteressierte Eltern anzutreffen. Denkbar wäre es, den Eltern Tipps zu geben, wie sie ihre Kinder auf dem Spielplatz am besten unterstützen können. Wichtige Thematiken: Wann greife ich ein und wie führe ich meine Beobachterrolle zu Gunsten des Kindes aus. Das Angebot könnte mit einer Spielkiste/ einem Spielmobil ergänzt werden, wodurch Material zur Verfügung gestellt würde.

Zu berücksichtigen ist bei allen genannten Ideen, dass es sich bestimmt lohnen würde, sich auf eine Zielgruppe von Eltern zu beschränken (risikoscheue Eltern, «verschulende» Eltern, Eltern mit sozioökonomisch tiefem Status) um die entsprechenden Schwierigkeiten direkt angehen zu können. Insbesondere bei Eltern mit Migrationshintergrund müssten die kulturellen und sprachlich zu überwindenden Barrieren bedacht werden.

Literaturverzeichnis

- Ahnert, J. (2005). *Motorische Entwicklung vom Vorschul- bis ins frühe Erwachsenenalter – Einflussfaktoren und Prognostizierbarkeit*. Unveröffentlichte Dissertation, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg.
- Büchel, P. (2017). *Darum ist freies Spiel so wichtig*. Zugriff am 10.10.2018 unter:
<https://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/71724/darum-ist-freies-spiel-wichtig>
- Burkhard, A. (2004). Das freie Spiel – Kraft fürs Leben. *Spiel, 1. Auflage*, 6-7.
- Bundesamt für Sozialversicherungen, BSV (2018). Zugriff am 04.01.2019 unter
<https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html>
- Bundesamt für Statistik, BFS (2016). *Armut und materielle Entbehrung von Kindern in der Schweiz 2014*. Zugriff am 03.01.2019 unter
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/armut-und-materielle-entbehrungen/armut.assetdetail.1320142.html>
- Bundesamt für Statistik, BFS (2018). *Erwerbstätigenstatistik (ETS), Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)*. Zugriff am 14.11.2018 unter
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/erwerbpersonnen/erwerbsquote.assetdetail.5826327.html>
- Dahlberg, G. (2004). Kinder und Pädagogen als Co-Konstrukteure von Wissen und Kultur: Frühpädagogik in postmoderner Perspektive. In W. E. Fthenakis & P. Oberhuemer (Hrsg.), *Frühpädagogik international. Bildungsqualität im Blickpunkt* (S. 13-30) (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH.
- Edelmann, D. (2018). *Chancengerechtigkeit und Integration durch frühe (Sprach-)Förderung? Theoretische Reflexion und empirische Einblicke*. Wiesbaden: Springer VS.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (3. Aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Fink, A. (2018): *BIP pro Kopf der OECD-Länder: Gute Nachrichten*. Zugriff am 03.02.2019 unter
<https://de.irefeurope.org/Diskussionsbeitraege/Artikel/article/BIP-pro-Kopf-der-OECD-Lander-Gute-Nachrichten>

- Födinger, D. (2012). *Das freie Spiel. Emmi Pikler und Maria Montessori im Vergleich* (2. überarbeitete Aufl.). Hamburg: Diplomica Verlag.
- Franz, M. (2016). *"Heute wieder nur gespielt" – und dabei viel gelernt! Den Stellenwert des kindlichen Spiels überzeugend darstellen* (2. Aufl.). München: Don Bosco Medien GmbH.
- Gehring, I. (2012). *Entwicklungsfördernde Elemente im Spiel*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Geiger, G. & Spindler A. (Hrsg.) (2010): *Frühkindliche Bildung: Von der Notwendigkeit frühkindliche Bildung zum Thema zu machen*. Opladen und Farmington Hills: Barbara Budrich Verlag.
- Hafen, M. (2017). Spielend lernen – Bedeutung des freien Spiels. *Magazin Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV, November 2017, 24-25*.
- Hauser, B. (2013). *Spielen: Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hessisches Ministerium für Soziales und Integration & Hessisches Kultusministerium (Hrsg.) (2014). *Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen* (7. Aufl.). Wiesbaden: Asterion Germany GmbH.
- Hetzer, H. (Hrsg.) (1995). *Angewandte Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters* (3. Aufl.). Heidelberg: Quelle und Meyer.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2016). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist* (1. Aufl.). München: Carl Hanser Verlag.
- Hüttenmoser, M. (2004). Auf die Strasse! *Spiel, 1. Auflage, 24-27*.
- Kasüschke, D. (2016). *Kinderstärkende Pädagogik und Didaktik in der KiTa*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Landolt, C. (2016). Ab in den Wald! *Das Schweizer Eltern Magazin Fritz+Fränzi, 8, 13-25*.
- Marie Meierhofer Institut für das Kind (Hrsg.) (2012). *Fremd- und Selbstevaluation der Lebensqualität von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren in urbanen und ländlichen Lebenswelten des Kantons Zürich. Teil A Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten junger Kinder*. Zürich: Marie Meierhofer Institut für das Kind.

- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (Hrsg.) (2012). *Frühe Förderung – was ist das? Eine Begriffserklärung. Übersicht über die Begriffsverwendung relevanter Akteure und Verortungen des Netzwerks Kinderbetreuung im Feld der Frühen Förderung*. Zugriff am 05.09.2018 unter https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/37/56/37567dad-4ce5-4ace-bf7c-b50a6597223f/nks_2012_fruhe_foerderung_de.pdf
- Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (Hrsg.) (2015). *Glossar frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, schulergänzende Strukturen und Bildungssystem Schweiz*. Zugriff am 05.09.2018 unter https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/83/5a/835a7807-40da-48fd-8a2f-bcdf62a649b9/nks_glossar_fruehkindliche_bildung_de.pdf
- OECD (Hrsg.) (2018). *Bildung auf einen Blick 2018. OECD-Indikatoren*. Paris: W. Bertelsmann Verlag.
- Oberhuemer, P. (2004). *Bildungskonzepte für die frühe Kindheit in internationaler Perspektive*. In W. E. Fthenakis & P. Oberhuemer (Hrsg.), *Frühpädagogik international. Bildungsqualität im Blickpunkt* (S.359-383). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH.
- Piaget, J. (1981). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung*. München: Kindler Verlag GmbH.
- Schmidtchen, S. & Erb, A. (1979). *Analyse des Kinderspiels: ein Überblick über neuere psychologische Untersuchungen* (2. Aufl.). Königstein: Athenäum.
- Schmutzler, H.-J. (1996). *Fröbel und Montessori. Zwei geniale Erzieher – Was sie unterscheidet, was sie verbindet* (3. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Schweizerische UNESCO-Kommission & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (Hrsg.) (2015): *Für Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. Unser Appell*. Zofingen: o.V.
- Seliner, N. (2016). *Chance Alltag – Das Elternhaus als Fundament für die Schullaufbahn*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2004). *Das Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt*. Berlin: Verlag das Netz.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Theorien der kognitiven Entwicklung*. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 118-154). 4. Aufl. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

- Simoni, H. (2012). *Kinder und Eltern in armen Familien benötigen Denk- und Handlungsräume*. *Zesó*, 4, 16-17.
- Simoni, H. & Wustmann, C. (2009): Frühe Bildung basiert auf Neugier und verlässlichen Beziehungen. *vpod-bildungspolitik*, 161, 15-21.
- Siraj-Blatchford, I. & Moriarty, V. (2004). Pädagogische Wirksamkeit in der Früherziehung. In W. E. Fthenakis und P. Oberhuemer (Hrsg.), *Frühpädagogik international. Bildungsqualität im Blickpunkt* (S. 87-104). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH.
- Stamm, M. (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der UNESCO-Kommission Schweiz*. Schweizerische UNESCO-Kommission: Fribourg.
- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung, und Erziehung* (1. Aufl.). Bern: Haupt.
- Stamm, M. (2014). Frühförderung als Kinderspiel. *Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel. Dossier 14/5*. Bern: SWISS Education.
- Stiftung Pro Juventute (Hrsg.) (2016). *Freiraum für Kinder. Ergebnisse einer Umfrage im Rahmen der Freiraumkampagne der Stiftung Pro Juventute*. Zürich: Pro Juventute.
- Wustmann, C. & Simoni, H. (2016). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. Nationales Referenzdokument für Qualität in der frühen Kindheit. Diskussions- und Reflexionsgrundlage für Praxis, Ausbildung, Wissenschaft, Politik und die interessierte Öffentlichkeit* (3. erweiterte Aufl.). Schweizerische UNESCO- Kommission: Bern.
- Wygotski, L. (1987). *Ausgewählte Schriften Band 2. Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Zimpel, A. F. (2012). *Lasst unsere Kinder spielen. Der Schlüssel zum Erfolg* (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Zimpel, A. F. (2014). *Spielen macht schlau! Warum Fördern gut ist, Vertrauen in die Stärken Ihres Kindes aber besser*. München: Gräfe und Unzer Verlag
- Unicef (n.d.) *UN- Konvention über die Rechte des Kindes. Kurzfassung*. Zugriff am 09.01.2019 unter https://www.unicef.ch/sites/default/files/2018-08/un-kinderrechtskonvention_kurz_de.pdf

Anhang

A) Abbildungen und grafische Darstellungen

Ausgewählte Resultate des «High/Scope Perry Preschool»-Projektes (Stamm, 2009, S. 28)

Erwerbstätigkeit in der Schweiz ab 15 und älter (Bundesamt für Statistik, 2018)

Bereich	Entwicklungsstand*				
	1	2	3	4	5
Schweiz und ihre internationale Anschlussfähigkeit	●				
FBBE-Forschung			●		
Steuerung und Strategie		●			
Praxis: Qualifikation des Personals		●			
Praxis: Sicherung der pädagogischen Qualität	●				
Praxis: Angebote				●	
Benachteiligte Kinder und solche mit besonderen Bedürfnissen	●				
Eltern, ihre Rolle und ihre Mitwirkung			●		
Grund-/Basisstufe und ihre FBBE-Verknüpfungen				●	
Politischer, gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Diskurs		●			

* 1=muss grundlegend entwickelt werden; 2=rudimentäre Ansätze sind vorhanden; 3=verschiedene, jedoch ungebundelte Ansätze sind vorhanden; 4=vielfältige Entwicklungen sind im Gang; 5=auf hohem Niveau entwickelt.

Entwicklungsstand von FBBE-Angeboten in der Schweiz (Stamm, 2009, S. 11)

Klassifikation des Wohnumfeldes durch einen Index (Stiftung Pro Juventute, 2016, S. 21)

Soziales Klima in der Nachbarschaft (Stiftung Pro Juventute, 2016, S. 29)

Zeit, die Kinder draussen ohne Aufsicht verbringen – Aktionsraumqualität (Stiftung Pro Juventute, 2016, S. 35)

B) Interview

Das Interview wurde am 17.10.2018 von Jasmine Hinder und Silja Regenscheit mit zwei Koordinationsleiterinnen für frühe Bildung aus dem Kanton Schaffhausen geführt.

Das Gespräch wurde stichwortartig festgehalten. Einzelne Schlüsselaussagen sind wortwörtlich zitiert (*kursiv*).

Einstieg ins Gespräch:

Kurz zusammengefasst wer wir sind und was wir tun, welches Thema uns in der Bachelorarbeit beschäftigt und dann Übergang zu den Fragen

1. Mit welchen Vorurteilen habt ihr zu kämpfen?

- Begriff Frühe Förderung an sich bringt schon viele Vorurteile mit sich
 - Früh mit Englisch anfangen etc.. Dabei wollen wir zurück zur Basis; zum Beispiel über das freie Spiel/ die Kinder animieren
- Eigener Wunsch. weg von der Kontrolle und mehr ins «machen lassen» kommen

«Manchmal denken wir schon, ist man davon weggekommen. Es ist wie fremd geworden, ein Kind machen zu lassen, frei ausprobieren zu lassen. Man möchte vieles kontrollieren. Und das ist eine Herausforderung, dass man die Kinder machen lässt – schon begleitet aber nicht mit dem Anspruch, irgendetwas hinzuzaubern, und auch nicht einfach dabei nichts zu tun.»

2. Was ist eure Aufgabe, oder wie sieht die Arbeit im Bereich der frühen Bildung aus?

- Frühförderung ist eine strukturelle Sache. Die Aufgabe ist es, die Richtlinien des Kantons in der Gemeinde umzusetzen
- Dabei geht es hauptsächlich um die Koordination der Angebote; welche Angebote bestehen, welche kann man erweitern oder neu schaffen
- Finanzielle Unterstützung der Spielgruppen und anderer Projekte lancieren

3. Mit welchen Projekten seid ihr momentan beschäftigt?

- Frühförderungs-Flyer: Angebote der Gemeinde für Kinder im frühkindlichen Alter, Karte mit Spielplätzen
- Ausbau und Aufwertung der bestehenden Spielplätze; Wasserplätze & Picknickbänke, Neueröffnung eines geschlossenen Platzes

4. Wo sind Baustellen, womit habt ihr zu kämpfen?

- $\frac{3}{4}$ der Eltern mit Migrationshintergrund oder sind fremdsprachig → viele Kulturen oft macht die Mutter in diesen Familien alles und liefert den Kindern alles → Wichtigkeit des Materiellen ist enorm

«Viele Kulturen, wo die Mutter einfach alles macht und das Kind bedient. Und das empfinden sie dann als reich. Wenn sie dem Kind alles bieten können und das Kind schon ganz früh ein Handy hat, und einen Fernseher und eine Playstation im Zimmer. Die materiellen Sachen sind ganz wichtig für sie.»

5. Wie arbeitet die Frühförderung in eurer Gemeinde mit den Eltern zusammen?

a. Wie erreicht ihr Eltern?

- Eltern resp. Mütter-Beratung
- b. Wie erreicht ihr insbesondere fremdsprachige und bildungsferne Eltern
- Über das Angebot aufsuchende Familienarbeit; (konkret die Schulsozialarbeiterin) besucht neugeborene Erstgeborene von Familien mit Migrationshintergrund, gibt Tipps und Informationen ab. In der Hoffnung, dass diese Eltern/ Mütter Angebote nutzen

Je nach speziellen Bedürfnissen kann die Beraterin die Themen individuell aufgreifen und allenfalls Massnahmen einleiten (Ergotherapie, Informationsbroschüren verteilen)

- Fortbildung für Eltern von Kinder 0-2 Parentu → App für Eltern in diversen Sprachen, mit Tipps für die Erziehung, Aktivitäts-Vorschläge, Informationen rund um die Entwicklung, aktuelle Anlässe (elternbildung.ch)
 - Es wäre möglich sich als Gemeinde einzukaufen und eigene Pushnachrichten zu publizieren, aktuell zu teuer für die Gemeinde
- Kommunikation mit Eltern verschiedener Kulturen; Verständnis von gewissen Dingen, Beispiel Wald
 - Es braucht Übersetzer/ Dolmetscher = Kulturübersetzer
 - Baustelle Kommunikation, auch die Kinder selber können die Erwachsenen dann nicht verstehen, weil sie kaum Deutsch sprechen

«Sie hören uns schon zu und nicken, aber sie wissen nicht was wir meinen. Wenn wir sagen «Gehen Sie doch einmal in den Wald spazieren», das kennen sie nicht. Im Wald arbeitet man, der Wald ist für sie kein Naherholungsgebiet. Das würde ihnen als letztes in den Sinn kommen, im Wald etwas zu machen. Schon gar nicht die Kinder alleine in dem Wald etwas machen zu lassen, das ist undenkbar.»

- Schenk mir eine Geschichte, Leseanimatoren erzählen in der Sprache der Familie eine Geschichte
- Örtlichkeiten und Finanzen, Politische Dimension (Gemeinde muss bewilligen, rechtliche Geschichten, ...)

6. In welchen Familien wird das freie Spiel vernachlässigt und warum ist das so?

- Es fehlt an Ideen, was man mit Kindern tun kann, ausser nur gamen oder immer sofort den Kindern das Handy in die Hand zu geben, damit sie ruhig sind
- These warum dies bei Migrationseltern ist; materiell dem Kind alles bieten wollen, dann ist es schwierig für sie nachvollziehbar, dass Zeit und Aktivierung gut sind, zusätzlich die Verpflichtung Wünsche des Kindes erfüllen zu wollen/müssen, aber auch um den Standard zu halten (Haus im Heimatland, Materiellen Schätze hier)

«Viele dieser Eltern haben den Krieg miterlebt oder deren Eltern erlebten den Krieg mit. Damals hatten sie als Kinder selbst nichts oder sehr wenig. Jetzt haben sie ein Bedürfnis, ihren eigenen Kindern alles zu bieten. Und mit diesem «alles bieten» meinen sie Materielles. Sie gehen 100% arbeiten, damit sie dem Kind alles bieten können. Dass die Zeit mit und für das Kind auch wichtig wäre, ist für sie jedoch sehr schwierig zu verstehen.»

«Beide Eltern müssen arbeiten, damit sie existieren können. Wenn die Tochter etwas wünscht, haben sie die Verpflichtung, das zu erfüllen. Das ist ein enormer Druck, den sich die Eltern da geben.»

7. Wie kann man dem entgegenwirken, damit diese Familien in unsere Kultur hineinfließen und das freie Spiel nicht vernachlässigt wird?

- Anlässe und Angebote organisieren, die rege genutzt werden, darüber reden, Thematik aufzeigen, Infos geben
- Die Familien sind dankbar, um rundum organisierte Anlässe und besuchen diese rege, haben keine Kapazität selber etwas zu organisieren
- Familienausflüge sind z.B. ein Ausflug in ein Einkaufszentrum

8. Also ist es in diesen Familien auch schwierig, das freie Spiel umzusetzen?

«Das freie Spiel können diese Kinder umsetzen, die selber ein bisschen Fantasie haben oder selber Spielzeuge haben. Wir kennen Kinder, die haben keine Spielzeuge. Nur Playstation, Fernseher und ein Handy.»

9. Also ist es schwierig, über Informationen die Eltern zu erreichen und ihnen zu sagen sie sollen zurück zum Spiel? Man muss ein direktes Angebot machen?

- In kleinen Schritten denken, es wird über Generationen eine Veränderung geben
- Die Familien müssen in unsere Kultur hineinwachsen
- Wenn Eltern anstehen und es irgendwo nicht rund läuft, sind sie interessiert für Vorschläge und Ideen, sie sind selten überzeugt von ihrem System, man muss es aber langsam angehen, sie werden nicht von einem Tag auf den anderen alles umstellen, Medienkonsum reduzieren und bessere

Spielzeuge kaufen, sie müssen da auch ihren eigenen Weg finden zwischen den neuen Ideen und den eigenen Erfahrungen

10. Eine Anleitung erstellen, wie spielen funktioniert/ worauf man achten müsste und diese den Eltern mit Migrationshintergrund verteilen, würde das funktionieren?

«Wir merken viel, dass mit diesen Eltern selbst auch nie gespielt wurde. Sie kennen das selber gar nicht. Und nun sollten sie spielen und sollten noch 100% arbeiten und sollten noch den Haushalt schmeissen – das funktioniert einfach nicht. Die sind kaputt.»

- Viele dieser Eltern kennen es nicht, einfach zu spielen. Sie wissen deshalb nicht, wie wichtig das Spiel ist
- Leben ist mit Arbeit verbunden (früher und auch heute), die Eltern arbeiten beide 100% und sind am Abend kaputt/ müde, da bleibt wenig Energie für das Spiel mit den Kindern
- Geld ausgeben fürs Spielen (Spielgruppe) geht für diese Eltern nicht auf, verstehen den Gewinn des Spiels nicht
- Kinder von der Mitarbeit von zuhause «verschonen», dabei gehen viele Lernchancen verloren, lieber das Kind ist irgendwie beschäftigt und stört die Mutter nicht
- Angebote helfen und immer wieder die Themen anzusprechen/ informieren

11. Gibt es andere Familien (ausser Familien mit Migrationshintergrund), die das freie Spiel weniger nutzen?

- Auch Familien aus dem europäischen oder Schweizer Kulturkreis. Thema Zeit, Arbeitstätigkeit der Eltern, Schnelllebigkeit der Eltern, viele Termine → freie Spiel kommt da zu kurz

«Ich sehe auch Familien aus dem schweizer oder europäischen Kulturkreis, weil sich vieles geändert hat. Die Frauen sind nicht mehr einfach nur zu Hause und haben auch einen Job zu erledigen, vielleicht kommt das freie Spiel dann schon auch kürzer als früher, wo die Mütter mehr Zeit mit den Kindern verbrachten. Oder anders.»

«Thema Zeit, Arbeitstätigkeit, es ist auch alles schnelllebiger, man hat da Termine und ja, irgendwie denke ich könnte es überall passieren, dass das freie Spiel zu kurz kommt.»

- Weitere Begründung: Angst um die Kinder, sie könnten gestohlen werden und dürfen darum nicht frei draussen sein, oder es könnte ihnen sonst etwas sehr Schlimmes passieren (eine Schürfwunde). Eltern rennen wegen jedem kleinen «Wehwehli» zum Kinderarzt

«Die Überängstlichkeit zum einen, sie überwachen die Kinder so»

12. Seht ihr einen Bereich, wo die Psychomotoriktherapeuten die Frühförderung unterstützen könnten?

- Bewegungslandschaft-Angebot/ Wald Angebot, Kinder wissen gar nicht, was sie hier machen sollen. Es braucht Erwachsene, die ihnen die richtigen Inputs gibt, sie ermutigt etwas zu wagen
- Braucht es auch auf dem Spielplatz, Eltern lassen Kinder einfach machen und schauen nicht mehr; Idee eines «Spielplatzcoach»

«Die Mütter sitzen einfach auf dem Bänkli und schwatzen miteinander. Und dann lassen sie die Kinder einfach machen. Und das zum Teil auch, wenn es nicht mehr gut ist und sie im Prinzip eigentlich eingreifen müssten.»

- Wie beim Spielmobil, da braucht es auch jemand, der die Spiele zeigt
- Anleiten der ersten Schritte, Dinge vorzeigen, Ideen entwickeln helfen
- Beobachtung aus der Unterstufe: es fehlt den Kindern an Körperspannung, Koordination und Muskelkraft
- Viele Kinder haben Angst vor Herausforderungen
- Es bräuchte jemanden, der die Kinder animiert, zeigt, was sie alles tun könnten, damit sie Herausforderungen meistern, Muskulatur aufbauen

13. Also fehlt zwischen 0-4 Jahren ein Angebot, wo an den Basics gearbeitet wird?

- Die meisten Kinder kommen verzögert (in der Entwicklung) in die Schule, was sich durch die weiterführenden Schulen zieht

14. Ja eben, dann geht es um die Grundlagen und wie kommen diese Kinder zu diesen Grundlagen?

- ES BRAUCHT EIN STRUKTURELLES ANGEBOT; man kann es nicht auf die Eltern abschieben,
- Zum Beispiel ein Vorkindergarten-Jahr ab 3 Jahren
- Oder Verpflichtung für min. 1 Jahr Spielgruppe → schwierig umzusetzen, politische Dimension, finanziell schwierig

15. Was wäre euer Wunsch für die Zukunft im Bereich der Frühförderung für eure Gemeinde?

- drittes Kindergarten Jahr, Basisjahr mit drei Jahren → man muss es zwischen 0 und 5 Jahren tun mit den Kindern, so könnte man sicher einiges aufholen, oft ist es im Kindergarten schon zu spät, das Aufholen der Defizite ist dann sehr mühsam
- Das dritte Kindergartenjahr für alle, damit eine Durchmischung stattfindet, ein kultureller Austausch geschieht

- Inhaltlich nahe angelegt an die Spielgruppe (also eine Spielgruppe die obligatorisch ist?!) → viel Spielen, viel Rituale, Wortschatz-Training, soziales Lernen, Konzentration/Zuhören fördern
- Die meisten Kinder bringen heute beim Schuleintritt wenig mit
- Finanzielle Aspekte sind Hindernisse. Das Bezahlen der Spielgruppe hindert viele an einer Anmeldung
- Gemeinde und Kanton unterstützen zwar die Spielgruppen über Subventionen, damit die Elternbeiträge tief sind.
 - Eltern haben viele gratis-Angebote und nutzen diese auch
- Begegnungsraum/ -ort um sich zu treffen; Eltern sprechen miteinander, Kinder spielen nebenan
 - Um der Isolation der Mütter vorzubeugen, sie auch aus Familien-Clans herauszuholen
 - Um einen Bewegungsort für einsame Mütter zu schaffen, die keinen Anschluss finden
 - Ausgewählte Spielangebote für alle Altersstufen
 - Familientreff für alle
 - Mit Fachpersonen der Frühförderung
- Finanzielle Hürden sind gross, aber auch die politisch- rechtliche Dimension

16. Zum freien Spiel; Gibt es direkte Angebote, die das freie Spiel in die Familie bringen?

- Spielgruppe
- Elternabend: Videos Kinder bis 4 zeigen, Bibliothek bietet sie zur Ausleihe an
- Es ist aber auch schwierig, weil: Wir können ihnen nicht vorschreiben, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben. Eltern müssen selbst erkennen, was die Wichtigkeit des Spiels ist
- müssen selber den Sinn im freien Spiel sehen und überzeugt sein, dass das freie Spiel das eigene Kind weiterbringt
- Die Eltern müssen es erfahren (in einem Förder- oder Begegnungszentrum)

Abschluss: Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.